

ЦЕНТР
НАУКОВИХ
ПУБЛІКАЦІЙ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
"Велес"

ЗА МАТЕРІАЛАМИ
МІЖНАРОДНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
«Зимові наукові читання»

2 частина

zenodo

in SlideShare

calaméo
publish, share, browse

Academic
Resource
Index
ResearchBib

CiteFactor
Academic Scientific Journals

©ЦЕНТР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

м.Київ

22 лютого 2016

**ЦЕНТР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ
ПУБЛІКАЦІЙ «ВЕЛЕС»**

**МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЗИМОВІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ»**

(м. Київ | 22 лютого 2016 р.)

2 частина

м. Київ – 2016

© Центр наукових публікацій

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Зимові наукові читання», 2 частина м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – 144с.

ISSN: 6827-2341

Тираж – 300 экз.

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Видавництво не несе відповідальності за матеріали опубліковані в збірнику. Всі матеріали надані а авторській редакції та виражають персональну позицію учасника конференції.

Контактна інформація організаційного комітету конференції:

Центр наукових публікацій:

Електронна пошта: s-p@cnp.org.ua

Офіційний сайт: www.cnp.org.ua

Содержание

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ломачевський Є.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ	5
Прасул Ю.І. ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ.....	10
Совгіра С.В., Гончаренко В.Г., Берчак В.С. КЛАСИФІКАЦІЇ МАЛИХ РІЧОК ЗА МОРФОМЕТРИЧНИМИ ОЗНАКАМИ	14

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Борисенко Д.В., Чукаєва В.О. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ	18
Ищанова Г.Т., Набиев Д. ИДЕИ МИРОВОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	22
Кочкарова Э.А. РОЛЬ ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЙ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНОВ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	26
Хасенов М.Х. ОСОБЕННОСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА	30

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Айвазян М.Ц. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	35
Алавердян Э.С., Багдадюлян Н.Р. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.....	38
Брик А.В. ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ЗОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ	42
Галімска І.І. ДЕФІНІЦІЯ «ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ ЯКОСТІ» У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ.....	46
Жанбирова Ж.Г., Алменова А.А. РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ	50
Кагарманова А.И. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ	54
Карелова Р.А. МЕТОДИ МОДЕРАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СУБ'ЄКТНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 59	
Крамаренко І.С., Прадій Т.П. КОРЕКЦІЯ ОСНОВНА ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.....	62
Марченко О. Г. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ	66
Назарова С. К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ВУЗОВ	69

Ракутина Е.В. РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	72
Свідовська В.А. ГЕНЕЗИС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД	76
Тичина І.В. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНСЬКІЙ КІННІЙ ШКОЛІ ІМЕНІ Т. БУДЬОННОГО (1920-1933 РР.)	80
Філоненко О.В. ПЕДАГОГІЧНА І ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НАТАЛІЇ АРКАДІЇВНИ БРАКЕР (1869- 1933).....	85
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ	
Manzhaliy E.G., Kondratiuk V.E., Falalyeyeva T.M., Virchenko O.V., Golyshkin D.V. OPTIMIZATION OF MODELING AND DIAGNOSIS HEPATIC ENCEPHALOPATHY	89
Бортний М. СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ДИСФУНКЦІЇ ПРАВОГО ШЛУНОЧКА У ПАЦІЄНТІВ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА	92
Булик Т.С. ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ БІЛКІВ ЗОНИ ВАГІТНОСТІ ТА ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ ВАГІТНИХ ІЗ ОЖИРІННЯМ ТА ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ У РАННІ ТЕРМІНИ.....	96
Рынжук Л.В., Рынжук В.Е. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧЕК И ДОППЛЕРОМЕТРИЯ ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА У БЕРЕМЕННЫХ С БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИЕЙ	100
Хайтымбетов Ж.Ш. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ В СОЧЕТАНИИ С ПАТОЛОГИЕЙ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖКТ.....	104
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ	
Григорян С.А., Вебер Л.Р. ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДОВОГО ОБЪЕКТА МЕТОДОМ	109
Мосендз О.О. АНАЛІЗ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОСТЮМУ У ЖИВОПИСІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Частина 1. ХІХ століття.....	114
Мосендз О.О. АНАЛІЗ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОСТЮМУ У ЖИВОПИСІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Частина 2. Кінець ХІХ – початок ХХ століття.....	119
Поклад Н.С. РОЛЬ МУЗИКИ У СУЧАСНОМУ ДРАМАТИЧНОМУ ТЕАТРІ (НА ПРИКЛАДІ МУЗИКИ ДО ТЕАТРАЛЬНИХ ПОСТАНОВ С. ТУРНССВА)	125
Чупріна Н.В. ФОРМУВАННЯ ПІДРУНТЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ МОДНОГО КОСТЮМА НА БАЗІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОГО ПЕРШОДЖЕРЕЛА	131
АРХИТЕКТУРА	
Новак Н.В. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ЯЗЫКА М. ГРЕЙВЗА	135

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Ломачевський Є.В.

вчитель географії Криворізької загальноосвітньої школи II-III ступенів «Центр освіти» Україна, м. Кривий Ріг

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SCHOOLBOYS BY SOCIALIZATION ACTIVITY APPROACH ON GEOGRAPHY LESSON

Lomachevskiy E. geography teacher Krivoy Rog general school of the II-III degrees "Education Center" Ukraine, Krivoy Rog

Анотація

В даній роботі висвітлено теоретико-методологічні засади соціалізації школярів через діяльнісний підхід на уроках географії; визначено передумови використання проектних технологій та інших інтерактивних методів навчання на уроках, які забезпечують діяльнісний підхід при вивченні географічних наук.

Abstract

This paper highlights the theoretical and methodological principles of socialization of schoolchildren through the activity approach at geography class; Preconditions use design technology and other interactive teaching methods in the classroom, providing activity approach in the study of geographical sciences.

Ключові слова: діяльнісний підхід, проектні технології навчання, методика навчання географії.

Keywords: activity approach, project-based learning, methods of teaching geography.

Одним із завдань сучасної школи є корінне якісне поліпшення підготовки учнів до життя в умовах сучасного суспільства. Одним з напрямків модернізації системи географічної освіти в нашій школі є впровадження діяльнісного підходу. Останнім часом, соціальні перетворення, що відбуваються в нашій країні, стрімкий науково-технічний прогрес сприяють більш високим вимогам до навчання і виховання кожної людини, до її соціального становлення. У цих умовах стає особливо актуальним формування у всіх людей творчого підходу, активної життєвої позиції у праці, в навчанні, в роботі. З метою створення необхідних умов досягнення нової, сучасної якості освіти актуальним є використання діяльнісного підходу в навчанні. Географія - один із небагатьох шкільних предметів, де учень здатний самостійно добувати інформацію, приймати нестандартні рішення, знаходити шляхи вирішення локальних, регіональних і навіть глобальних проблем сучасного розвитку цивілізації.

Метою сучасної освіти є розвиток особистісних якостей учня, його здібностей, формування у школяра активної, творчої життєвої позиції. Шкільна географія має в цьому відношенні величезний потенціал і зумовлює необхідність підготовки школярів до самостійної пізнавальної творчої діяльності, формуванню у них умінь і навичок ведення дослідницької роботи.

Дослідницька діяльність вимагає в роботі вирішення наступних *завдань*: навчати через практику (на прикладі реальних проблем і явищ); вчити прийомам осмисленої географічної мислєдїяльності: пошуку відповідей на питання, бачення і пояснення різних ситуацій і проблем, оціночної діяльності, прийомам публічного обговорення, вмінню викладати і відстоювати свою точку зору, оперативно приймати і реалізовувати рішення; вимагати використовувати різні джерела інформації, прийоми її систематизації, зіставлення, аналізу; підкріплювати знання практичними справами, використовуючи специфічні для географії методи збору, аналізу та узагальнення інформації.

Метою моєї діяльності є розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних, творчих і комунікативних здібностей учнів через дослідницьку діяльність.

Пізнавальну діяльність організовую як на уроці, так і поза ним і направляю на формування стійкого інтересу учнів до вивчення географії. Науково-дослідну діяльність учнів на уроці і в позаурочний час можна розділити на кілька видів.

На *навчальному занятті*: застосування дослідницького методу навчання, нетрадиційні форми занять, домашнє завдання дослідницького характеру.

У *позаурочний час*: написання дослідницької роботи, робота на факультативах, спецкурсах і гуртках, дослідницькі експедиції, олімпіади та конкурси, науково-практичні конференції, навчальні проекти.

Розглянемо детальніше дослідницьку діяльність учнів на навчальному занятті, як засіб соціалізації дітей в сучасному освітньому просторі, зокрема на уроках географії.

Застосовуючи дослідницький метод навчання, розвиваю навички дослідницької діяльності і формую позитивну мотивацію до географії. Свої уроки конструюю так, щоб у кожного учня розкрився його творчий потенціал. В основі уроків лежить діяльнісний спосіб навчання, тобто особистісне включення школяра в процес. Його використовую при вивченні таких фундаментальних тем як "Глобальні проблеми людства", "Народи і країни". У будь-якій науці, при дослідженні будь-якого припущення, необхідні різні методи. До пошукових методів можна віднести: навчальний діалог, вирішення проблемних або дослідницьких завдань.

Навчальний діалог являє собою систему питань пошукової спрямованості. Орієнтовна схема діалогу на уроках виглядає наступним чином: створення проблемної ситуації, формулювання проблемного завдання; система запитань і завдань, виконання яких забезпечує вирішення поставленого завдання; висновок, що підсумовує результат бесіди. Він може супроводжуватися формулюванням правил логіки дослідження. На кількість питань, які поставлені в діалозі, впливає складність завдання і підготовленість класу, рівень розвитку учнів. Дуже ретельно треба продумати питання і завдання до кожного уроку, тому що чим більше факторів, якими можна пояснити особливості об'єкта, явища, території, тим вище дослідний потенціал такого завдання, як і його проблемність. Саме тому й потрібен навчальний діалог як система питань, мета якої — послідовне виявлення відповідних причин і на цій основі розвиток мислення.

Пропоновані питання мають різну складність. Аналіз ситуації зазвичай починається з минулих подій. При визначенні причини іноді треба нагадати, що сучасний стан будь-якого об'єкта на планеті залежить від двох основних чинників: історії розвитку і сучасних умов. З'ясувати їх — правило будь-якого дослідження. Тому, вирішуючи дослідницьку задачу, встановлюємо, що впливало на об'єкт на попередніх етапах його розвитку, а потім переходити до аналізу сучасних причин.

Рішення дослідницької мети, як і проблемної, проходить ті ж стадії: аналіз ситуації та постановка проблеми (що відомо, що невідомо і що потрібно дізнатися); спроба вирішення проблеми відомим способом або пошук нового способу вирішення шляхом висування гіпотези або знаходження нового способу вирішення шляхом здогадки; перевірка правильності знайденого пояснення (найчастіше-пошук аналогії).

У навчальному дослідженні, як і в науковому, велика роль гіпотези. Висуненню

гіпотез вчу за допомогою пізнавальних питань, навчаючи їх постановці. Пояснюю, що таке пізнавальне питання і навіщо воно потрібне. Досвід показує, що простої вимоги ставити питання по карті або тексту підручника недостатньо. Воно стимулює лише з'ясування фактичного матеріалу, іноді особливостей досліджуваного. Потрібні питання "Чому ...", "Чим пояснити ...", що свідчать про розуміння найголовнішого в темі.

Дані методи наукового дослідження дуже ефективні, в подальшому дозволяють учням виходити з роботами на більш високий муніципальний і регіональний рівень.

Вважаю, що ідея посилення дослідницького, пошукового характеру навчання відповідає не тільки сутності багатьох сучасних освітніх технологій, заснованих на організації активної пізнавальної діяльності учнів, а й ідеї про модель навчального процесу як системи вирішення пізнавальних навчальних задач. На їх основі строю вивчення теми уроку по логічним частинам. Розгортання навчального процесу в цьому випадку йде від рішень одного освітнього завдання до наступного. В основі такої організації навчального процесу лежить система вправ по освоєнню прийомів дослідницької діяльності. Для цього реалізую на уроках ідеї проблемного навчання, особистісно-орієнтованої освіти, індивідуалізації навчання. Всі ці ідеї допомагають здійснити навчально-дослідну діяльність школярів.

Розвиток навичок дослідницької діяльності здійснюю через технологію проблемного навчання. Характерною ознакою даної технології є самостійна пізнавальна діяльність учнів. Результатом є те, що у кожного учня розвивається прагнення до самостійного пошуку, формується вміння поводитися з картами, приладами та іншим обладнанням під час виконання практичних робіт.

Звичайно, стрижнем проблемного навчання є індивідуальний підхід. Створюючи психолого-педагогічні умови для розвитку кожної дитини, формую у нього самостійність, творчість, дослідницькі навички, толерантність.

Активні форми та інтерактивні методи допомагають учням оволодіти знаннями і навичками, а також виробити позицію толерантності. Евристична бесіда, урок-діалог, дискусія, рольові та ділові ігри полегшують становлення особистості на основі толерантності, полікультурності, ненасильства.

Використання ІКТ в навчанні географії диктується змінами, що відбуваються сьогодні в суспільстві. Як показує досвід, посилення практичної спрямованості, орієнтація на розвиток особистості, навчання прийняттю рішень в умовах альтернатив є базою для принципово нового підходу до навчання. Комп'ютерні технології допомагають формувати інформаційну компетентність і проводити наукові дослідження, а також добувати потрібну інформацію і передавати її, використовуючи доступні джерела. Ця компетенція забезпечує навички діяльності учня з інформацією. Наша задача — навчити учнів використовувати в практичній діяльності засвоєні знання, виробити вміння і навички в області інформаційних і комунікаційних технологій для: доступу до інформації, обробки інформації, інтеграції інформації, оцінки інформації, створення інформації. Зв'язок інтеграції географії та інформатики здійснюю за допомогою сучасних мультимедійних технологій.

Уроки з використання ІКТ організуються на основі роботи зі спеціалізованими навчальними програмними засобами. Так, при вивченні нового матеріалу можна використати демонстраційну програму, яка в доступній, яскравій, наочній формі представляє учням теоретичний матеріал. Безсумнівним прогресом педагогічної практики географічної освіти вважаю впровадження в навчальний процес мультимедійних електронних підручників. У роботі використовуємо електронні версії підручників та енциклопедій. Мультимедійні підручники мають в своєму складі відеофрагменти, які дозволяють продемонструвати на уроці відеосюжет, який представляє досліджуване явище з коментарем диктора. Учні є свідками процесів, які відбуваються на екрані, наочність яких, за допомогою дидактичних засобів, важко уявити. Таким чином, з'являється можли-

вість демонструвати різні анімаційні схеми, що розкривають сутність досліджуваного явища і зберігають його динамічність. На уроках закріплення можна використати програми-контролери, що дозволяють здійснювати контроль над засвоєнням вивченого матеріалу. Перевагу даних програм бачу в тому, що учень, який зробив помилку, може знову повернутися до завдання. Школяр працює в своєму темпі, відповідному його природним задаткам. На уроках-практикумах учні вдосконалюють свої вміння зіставляти карти, заповнювати таблиці, працювати зі статистичними матеріалами, робити висновки.

Як вчителі географії, ми часто стикаємося з роботою зі статистичним матеріалом, який має властивість швидко змінюватися. Для вирішення цієї проблеми зручно використовувати технологію навчальних проєктів. Наприклад, по темі «Країни-карлики» проєкт містить кілька цікавих картосхем, діаграм, пірамід, доповнюють і поглиблюють інформацію підручника, для створення яких учні збирали статистичний матеріал в Інтернеті і щоденній пресі. Продуктом цього проєкту, презентацією, користуємося при поясненні теми «Країни Європи». Таким чином, впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних комп'ютерних технологій, забезпечує єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій навчання. Залежно від цілей і завдань уроку визначаємо форму роботи з комп'ютерними засобами.

Для підготовки тематичних презентацій по географії використовуємо програму POWER POINT, за допомогою якої створюємо слайди для демонстрації діаграм, малюнків, схем, фотографій і т.д. Можна запропонувати учням створити комп'ютерні презентації в програмі POWER POINT. З огляду на великий внесок, який учні вносять в створення презентацій, перетворюємо цю роботу в творчий процес з елементами дослідницької діяльності. У цьому випадку в учнів виникає інтерес до пошуку необхідної інформації в різних джерелах. На власному досвіді переконалися, що дана робота учнями приймається з задоволенням. Колекцію презентацій можна використати, як демонстраційний матеріал до уроку.

Одним з головних і масштабних джерел географічної інформації є мережа Інтернет. Організуючи роботу учнів в мережі Інтернет, вчитель може виконати роль координатора. Інтернет-ресурси активно використовуються учнями при підготовці рефератів і доповідей з географії. Для того щоб навчитися використовувати в дослідницькій діяльності потрібну інформацію необхідно сформулювати вміння працювати з підручником. Причиною неуспішності іноді є не сприйняття пояснення вчителя. І не дивно, при поясненні вчителя необхідно врахувати психологічні та інтелектуальні особливості кожного учня. Ось тут учневі і стане в нагоді вміння працювати з підручником. Основним завданням вчителя є: навчити дитину вчитися, здобувати самостійно інформацію з будь-яких джерел, і тоді процес навчання буде ефективним.

Для успішного засвоєння навчального матеріалу з географії та прояву своїх творчих здібностей пропоную школярам домашнє завдання дослідницького характеру. За всіма темами розроблена система домашніх міні-досліджень. Виконуючи їх, учні збагачують свій життєвий досвід; у них формується образне, а потім і абстрактне мислення як основа для майбутньої дослідницької роботи. Форми таких завдань можуть бути різні: проведення спостережень, екскурсії, робота з періодичною пресою. Практикуємо виготовлення учнями обладнання або приладів з підручних матеріалів, предметів домашнього ужитку.

При підготовці до уроків рекомендую учням використовувати додаткову інформацію з періодичної преси. У процесі читання і підбору матеріалів учні можуть знайти для себе цікаві приклади з життя і блиснути хорошими знаннями сучасної екологічної та економічної ситуації в країні. Завдяки цій роботі учні зіставляють практику з періодичної преси з теорією з книги. Систематизація робіт за темами полегшує підготовку до заліків та іспитів.

В результаті виконання дослідження встановили, що обрана тема є дійсно актуальною. Ідея соціалізації навчання через діяльнісний підхід на уроках географії співзвучна кращим гуманістичним традиціям української педагогіки і сучасним тенденціям розвитку освіти в нашій країні. Його запровадження може стати важливим кроком у реформуванні освіти на основі гуманістичних поглядів на природу та розвиток людини.

Систематизували прийоми підвищення пізнавального інтересу школярів на уроках географії, використовуючи різні форми, методи та прийоми навчання, що сприяють соціалізації дітей в сучасному освітньому просторі.

Дослідили, що навчання географії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій навчання у сучасній школі дає можливість краще сприйняти та усвідомити учнями новий матеріал.

Використання у навчанні дослідницької діяльності підвищує пізнавальний і пошуковий інтерес до самостійної творчої діяльності на уроках.

Електронні наочності, створені за допомогою комп'ютерних програмних забезпечень, мають переваги перед створеними на папері або на дошці своєю динамічністю. Проведення обчислювальних експериментів, висування гіпотез, впровадження творчих навчальних проєктів відповідає методиці навчання через «відкриття», що підвищує самостійну пізнавальну активність учнів.

Список використаних джерел

1. Булава Л.М. Дослідницький метод навчання фізичній географії // Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, вищій та післядипломній освіті: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Полтава: ПОППО, 2006. – С.57 – 61.
2. Врублевська М.О. Секрети успішного уроку географії. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 144 с.
3. Галалюк Н. Дослідницькі методи на уроках географії.// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. - №5. – С. 6 – 7.
4. Гільберг Т. Реалізація компетентнісного підходу до навчання на уроках географії // Географія та основи економіки в школі. - 2009.- № 4.- ст. 9-10.
5. Голобородько В.В. Наукова робота учнів / В.В.Голобородько. Програма організації науково-дослідницької діяльності учнів/ В.М.Гнедашев. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 208 с.
6. Євтушенко О.І. Організація самостійної роботи учнів на уроках географії. 6 клас. // Географія. – 2009. - № 2. – С.7 – 17.
7. Кривокінь І. та ін. Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості // Завуч. – 2008. - № 28. – с.2-12.
8. Методичний poradник: форми і методи навчання/ Автор-укладач Б.О.Житник. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – С.104.
9. Паламарчук Л.Б., Гільберг Т.Г., Довгань А.І. Географія: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів: профільний рівень.– К.: Генеза, 2010.
10. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць / автори-уклад. Н.П.Наволокова, В.М. Андрєєва. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 117с.
11. Рудь С. Розвиток дослідницьких здібностей учнів // Методика викладання географії / Упоряд. Н.Муніч, В.Серебряй. – К.: Ред. загальнопедгаз., 2005. – С. 50-55.
12. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 88 с.

ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Прасул Ю.І.

канд. геогр. наук, доцент кафедри фізичної географії та картографії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

GEOGRAPHICAL PRECONDITIONS OF GASTRONOMIC TOURISM IN UKRAINE

Prasul Yu. *c. of geogr. s., associate professor
Department of Physical Geography and Cartography,
Kharkiv National University VN Karazin*

Анотація

Розглянуто питання потенційних можливостей розвитку гастрономічного туризму в Україні. На основі аналізу природних, соціально-економічних умов та історико-етнографічних трансформацій території визначено національні і регіональні особливості української кухні і, відповідно, гастрономічного туризму, перспективи його розвитку.

Abstract

The article describes potential opportunities for the development of gastronomic tourism in Ukraine. National and regional peculiarities of Ukrainian cuisine, and accordingly gastronomic tourism with its development prospects were determined by analysis of the natural, social and economic conditions, historical and ethnographic transformations of the territory.

Ключові слова: гастрономічний туризм, Україна, українська кухня.

Keywords: gastronomic tourism, Ukraine, Ukrainian cuisine.

Гастрономічний туризм набирає швидких обертів в Україні у XXI столітті після відкриття кордонів, вибору євроінтеграції, приділення уваги туризму як джерелу надходження додаткових коштів. У 2011 р. Інститут світової політики провів дослідження щодо вияву асоціацій з Україною в найближчих країнах, як найбільш ймовірних поставальників іноземних туристів. Отримані результати з опитування респондентів показали, що Україна асоціюється з гостинним народом, а отже і з українською кухнею, самобутністю народу, шануванням гостей. У 2012 р. було оголошено улюблені страви українців з їх національної кухні: український борщ, запорізький капустак, сало з часником, холодець, деруни традиційні, домашня ковбаса, налисники з сиром, запечене порося з гречаною кашею, вареники з капустою і грибами, пиріг з яблуками [4].

Таке різноманіття на столі українців склалося порівняно нещодавно протягом якихось 100 років XVIII – першої пол. XIX ст.ст. До цього часу українська кухня була схожа зі спорідненими їй польською і білоруською кухнями, що пояснюється особливостями історичного розвитку української нації. Розглянемо цей процес в аспекті формування гастрономічних пристрастей українців.

Монголо-татарські набіги спричинюють втрату зв'язку з давньоруською кухнею. Внаслідок феодалних агресій різні частини сучасної України входять до складу різних держав (Литви, Польщі, Угорщини, Румунії), відбувається тривале роз'єднання українських територій, що спричинює повільне формування національної кухні. Значно пізніше освоюються південні та східні території, в основному переселенцями, що вносить асиміляцію в національну кухню.

Об'єднання українських територій значно сприяло формуванню характерних особливостей національних страв, хоча відмінності між ними в різних регіонах збереглися [1, 3]. Таким чином, можна казати про автентичність регіональної кухні в Україні, а відтак, і про значний потенціал для розвитку гастрономічного туризму. Етнографічні дослідження показали, що постійно присутні в українському меню різноманітні страви з м'яса, особливо свинини, з риби, овочів, яєць, молочних продуктів. Для більшості блюд характерний складний набір компонентів, комбінування декількох способів теп-лової обробки продуктів (смажіння, варка, тушкування, запікання) [2].

Як для кожної країни зі складним історичним минулим, для України характерні регіональні особливості кухні, основані на інтегруючих кулінарних традиціях населення, природних умовах, соціокультурних утвореннях.

Україна – країна у східній Європі зі сприятливим кліматом, переважаючим рівнинним рельєфом, родючими землями, працьовитим народом, який радісно зустрічає завжди гостей та смачно їх нагодовував.

Майже вся територія України зайнята низовинами і окремими височинами, що є сприятливим для сільськогосподарського освоєння території, а гірські області вносять додаткові можливості для розвитку специфічних галузей сільського господарства, насамперед, тваринництва, і відповідно додаткові регіональні особливості гастрономії.

Агрокліматичні ресурси оцінюються як сприятливі для ведення сільського господарства з певними зональними відмінностями. Рівнинні території України визначаються як сприятливі для вирощування більшості культур помірного поясу. Середне- і пізньостиглі сорти соняшнику, кукурудзи, винограду можуть дозрівати лише в південних районах України і на Закарпатті. Полісся і більшість лісостепової зони досить зволожені і сприятливі для вирощування льону, картоплі, цукрового буряка. Саме агрокліматичні умови ідентифікують різноманітність інгредієнтів та можливості їх комбінування.

Ґрунти України переважно родючі та дуже родючі. Це зумовило велику питому вагу сільськогосподарських угідь, яка є однією з найвищих у світі. Це ж стосується і розораності території. Найвища розораність сільськогосподарських угідь у лісостеповій і степовій зоні – 80-90 %, найменша – на Поліссі, в Карпатах, де значні площі зайняті під природними пасовищами. Значні площі пасовищ є і в південних та південно-східних посушливих степах. Таким чином, споконвіку на столі українців були продукти рослинництва і тваринництва.

Сприятливість природних умов, насамперед кліматичних, сприяли різноманітності рослинних продуктів, що споживалися на Україні: зернових, бобових, овочевих, фруктів, ягід, грибів. На початку ХХ ст. розвиток тваринництва сприяло збільшенню споживання м'ясопродуктів, в основному у вигляді сала і смальцю. Відповідно до цього, переважаючими стравами національної кухні є різні страви з борошна і круп, овоче-ві, мед, сало та м'ясо. З фруктів найчастіше в національній кухні вживають яблука, груші, сливи, вишні, порічки. При цьому продукти землеробства переважають.

Особливу роль у харчовому раціоні відіграє хліб, який відрізняється за видами борошна, умовами приготування, рецептурою тіста, формою. Крім хліба, з муки виготовляли перепічки, пампушки, пироги, млинці, оладки та ін. Улюбленою стравою українців були і залишаються пироги – з картоплею, капустою, горохом, квасолею, свіжими фруктами, сиром в залежності від природних особливостей території.

До складу меню української кухні входило чимало страв із прісного тіста, звареного в окропі. Однією з них є національна страва українців – вареники з сиром, картоплею, капустою, квасолею, вишнями та іншими фруктами. Вареники вважаються однією з найхарактерніших для української кухні страв.

У традиційному харчуванні українців значне місце відводилося овочевим стравам (з картоплі, капусти, буряка, цибулі, часнику, огірків, моркви, гарбуза, томатів) і бобовим (квасоля, горох, а в карпатських селах — ще й біб), які готуються як гарнір або у

вигляді самостійного блюда з салом. Найпопулярнішими овочевими першими стравами є борщ (буряковий, зелений, холодний) і капуста. Різноманітними були страви з картоплі, до якої додавали молоко, масло, сало, м'ясо, зелень, інші овочі. Також традиційними вважаються – тушкована капуста, сиченики, салати з буряка, капусти, моркви, зрази, драники [2].

Серед прянощів і приправ, що використовуються в національній українській кухні: цибуля, червоний перець, кріп, аніс, м'ята, часник, кмин, любисток, дудник, чабрець, лавровий лист і кориця (для десертів). Нерідко український народ надмірно використовує у вигляді приправи до різних блюд оцет.

Головна особливість, яку має національна кухня України, – приготування блюд лише зі свіжих продуктів. Крім того, національна кухня України і національні українські блюда приправляються любов'ю і місцевим колоритом.

Відповідно до зміни кліматичних умов зонально поширюється ґрунтово-рослинний покрив. Географічні особливості ґрунтово-кліматичних ресурсів зумовлюють ту чи іншу спеціалізацію сільського господарства в різних регіонах. Спеціалізація сільського господарства визначає панівні продукти на столі мешканців та особливості регіональної і національної кухні. Відповідно до особливостей природних умов в Україні склалося декілька районів сільськогосподарської спеціалізації зі своїми особливостями приготування страв.

Лісова агропромислова зона охоплює північну частину України і є головним районом льонарства і картоплярства, молочно-м'ясного скотарства, м'ясо-сального свинарства. Переважання галузей тваринництва зумовлене наявністю значних площ природних пасовищ і сінокосів (заплавні луки і лісові пасовища), сприятливих умов для розростання сіяних трав, великою питомою вагою кормових культур. Крім того, тваринництвом компенсується недостатній розвиток рослинництва внаслідок прохолодного клімату з надмірним зволоженням, малородючих дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтів, високої лісистості і заболоченості території. Головною зерновою культурою лісової зони є озиме жито, а також овес, тому і хліб переважає житній. Картопля вважається за другий хліб, а регіон славиться дерунами, картопляниками, зразами, киселями і десертами. Для українців західної частини лісової і лісостепової України (з достатньо розвиненою водною мережею) основним блюдом виступає риба. Часто вживають лісові ягоди і гриби.

Зона Лісостепу займає центральну частину України. За своїм природним потенціалом (родючі чорноземні ґрунти, сприятливий гідротермічний режим) Лісостеп України є винятково сприятливою територією для розвитку сільського господарства, що визначає різноманітність харчування. На столах були продукти рослинництва, тваринництва, мисливства, рибальства. Спеціалізація сільського господарства: зернове господарство, буряківництво, м'ясо-молочне і молочно-м'ясне скотарство, сальне свинарство, бджільництво. Так, для жителів східної України обов'язковим пунктом в меню є сало, яке присутнє у переважній більшості страв і як самостійна страва. Український Лісостеп – основний в Україні та один з найбільших у світі регіонів вирощування і переробки буряків. Столовий буряк широко використовують в сирому або відвареному вигляді, в салатах, його нерідко заквашують. Переробка цукрових буряків сприяє наявності на столах солодощів.

Зона Степу займає в Україні найбільшу площу. Це найтепліша і найбільш посушлива агропромислова зона, з переважанням чорноземних ґрунтів, яка спеціалізується на вирощуванні зерна, соняшнику, овочівництві, садівництві, виноградарстві, баштанництві, м'ясо-молочному скотарстві, бджільництві. Серед зернових культур найбільші площі займають озима пшениця, тому пекли здебільшого пшеничний хліб, і кукурудза, яка виступає основним компонентом кукурудзяного борошна, з якого варили мамалигу. Провідною технічною культурою є соняшник, тому характерною для української наці-

ональної кухні є соняшникова олія, яка стала широко використовуватися з ХІХ ст. і витіснити інші види рослинних жирів (наприклад, конопляну олію). Соняшкову олію вживають в 2-х різновидах: гарячого і холодного жиму.

Закарпаття – район садівництва, виноградарства, бджільництва, де національна кухня увібрала в себе риси угорської, української та польської кухні. Серед найбільш поширених та автентичних страв закарпатської кухні можна виділити: бограч, рокот-крумплі, токан, бануш, кнедлі, гурка, лечо, квасоля з капостою, кремзлики, голубки з грибами, борщ по-закарпатські тощо.

Таким чином, традиційне багатогалузеве сільське господарство, яке поєднувало землеробство з тваринництвом і садівництвом, зумовило у харчуванні українців використання різноманітних продуктів.

Серед соціально-економічних об'єктів особливого значення для розвитку гастрономічного туризму набувають підприємства харчової промисловості, особливо пивзаводи, винзаводи, горілчані заводи з дегустацією продукції, шоколадні та бісквітні фабрики, фабрики з виробництва морозива, а також підприємства ресторанної справи. Традиційними на Україні завжди були різні наливки: слив'янки, вишнівки, тернівки, а також настойки з різних трав. І зараз особливої популярності набувають гастрономічні тури по областях, що є традиційними центрами українського виноробства – Закарпатській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Меншою популярністю користуються тури на хлібозаводи, кондитерські фабрики, до виробників чаю, кави, газованих напоїв. В усіх областях України є соціально-економічні, виробничі можливості для розвитку такого формату гастрономічного туризму. В Харківській області, наприклад, досить популярними є екскурсії серед школярів та студентів на хлібозавод «Кулиничі», кондитерську фабрику «Лісова казка» (з відвідуванням шоколадно-вафельного та зефірного цехів та дегустацією продукції), чайну фабрику «Ахмат», лікєро-горілчаній завод «Прайм», пивзавод «Рогань» тощо.

В рамках ознайомлення туристів з історико-етнографічними особливостями різних регіонів України зазвичай в багатоденних екскурсійних турах передбачається відвідування етноресторанів, які презентують традиційну українську кухню. Більшість ресторанів, які презентують себе як ресторани з українською кухнею, не відповідають своєму статусу, бо основне меню – це європейське, а окремі українські страви тільки присутні в меню. Мережа ресторанів швидкого харчування «Пузата хата» пішла ще далі і запровадила дні регіональних кухонь, коли серед меню виділяються окремі страви з певного географічного регіону України.

Гастрономічний туризм на Україні набуває обертів: започатковуються гастрономічні фестивалі, організуються екскурсій на підприємства харчової промисловості, і навіть вже справжні гастрономічні тури. Серед регіонів України можна виділити таких лідерів з розвитку гастрономічного туризму: Закарпатська і Львівська області, Київ. У Полтавській, Харківській, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях розвиток гастрономічного туризму тільки набуває окремих рис. Основною проблемою розвитку гастрономічного туризму є відсутність інформаційної бази, тому подальші дослідження мають бути спрямовані на поширення інформації про гастрономічні особливості різних регіонів України. Для популяризації національних гастрономічних традицій доцільно розробити реєстр етноресторанів, які відповідають міжнародним стандартам обслуговування та пропонують цілі меню страв національної кухні, запровадити майстер-класи національних гастрономічних традицій для практиків та туристів, створити тематичний сайт з відображенням регіоналізації української кухні, особливостей формування та становлення, наданням фото- та відеорецептів автентичних українських страв з покроковим описом, календаря гастрономічних фестивалів і, звичайно, місць, де можна скуштувати справжні українські яства. В друкованому варіанті може з'явитися на світ гастрономічний путівник українськими регіонами, який буде

містити не просто рецепти українських страв, а пропагандувати гастрономічні подорожі і іншими регіонами України, розкриваючи їхні можливості та регіональні особливості.

Література

1. Артюх Л. Народне харчування, їжа, кухонне начиння [Текст] // Українці: історико-етнографічна монографія: у 2-х кн. – Опішне, 1999. – Кн. 2. – 240 с.
2. Етнографія України [Текст] / за ред. С. А. Макарчука. – Львів: Світ, 1994. – 520с.
3. Культура і побут населення України [Текст] / за ред. В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.
4. Новини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.Unian.net.

КЛАСИФІКАЦІЯ МАЛИХ РІЧОК ЗА МОРФОМЕТРИЧНИМИ ОЗНАКАМИ

Совгіра С.В.,

д.п.н., професор

Гончаренко В.Г.,

к.п.н, доцент

Берчак В.С.

молодший науковий співробітник

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

CLASSIFICATION OF SMALL RIVERS MORPHOMETRIC SIGNS

Sovgira S.

d.p.s., professor

Goncharenko V.

k.p.s, associate professor

Berchak V.

junior research fellow

Uman state pedagogical University named after Pavlo Tychnya

Анотація

У статті розглядаються різні погляди спеціалістів щодо класифікації малих річок, залежно від довжини, площі, витрат води, яку спроможне пропустити русло річки тощо. Встановлено, що показником ступеня дренажу річкового басейну є площа водозбору. Доведено, що для оцінки водних ресурсів конкретної річки велике значення мають особливості розподілу річок на категорії, що встановлюються за морфометричними ознаками: довжина водотоку, площа водозбору, середній річний стік, глибина і ширина потоку тощо.

Abstract

The article deals with different views of experts on the classification of small rivers, depending on length, area, water consumption, which is able to pass the river and more. Found that measure the degree of drainage river basin is the catchment area. It is proved that for the evaluation of a particular river water are important features of the distribution of many rivers in the categories established by morphometric characteristics: the length of the watercourse, catchment area, the average annual flow, depth and width of the flow and so on.

Ключові слова: малі річки, морфометричні ознаки, класифікація малих річок, довжина, площа, витрати води.

Keywords: small river morphometric characteristics, classification of small rivers,

length, area, water consumption.

Малі річки – один із важливих компонентів природного середовища, вони мають велике значення у житті та господарській діяльності людей. Їхні водні ресурси є складовою частиною загальних водних ресурсів і часто бувають основним, а подекуди єдиним джерелом місцевого водозабезпечення.

Малі річки формують «водний потенціал» країни, тому потребують особливої уваги. Вони мають важливе господарське значення. Їх вода використовується для зрошування полів і водопою тварин, а також технічних потреб, насамперед сільського господарства. Тому вони першими виснажуються, засмічуються й замулюються.

Річкою, на відміну від струмка, балки, канави, прийнято називати постійно діючий водотік, первісно утворений природним шляхом, що має течію води протягом року (а якщо пересихає чи перемерзає, то на короткий час і не щороку). Оскільки в різних ландшафтних зонах розміри водотоків, що тимчасово пересихають чи перемерзають, дуже різняться між собою, різними будуть і розміри річки, яку за класифікацією відносять до малої.

Думки спеціалістів щодо вихідного розміру малої річки неоднакові. Одні пропонують класифікувати їх, виходячи з довжини, інші – з площі, з якої річка збирає воду, або залежно від витрат води, яку спроможне пропустити русло річки тощо.

Показником ступеня дренажу річкового басейну є площа водозбору. Методика оцінки водних ресурсів річок в загальних рисах заснована на визначенні площі водозбору та обрахунків її стоку. Тому для оцінки водних ресурсів конкретної річки велике значення мають особливості розподілу річок на категорії, що встановлюються за морфометричними ознаками. Враховуються такі показники, як довжина водотоку, площа водозбору, середній річний стік, глибина і ширина потоку тощо.

У своїх дослідженнях В. Родевич [5] запропонував класифікувати річки за довжиною русла (таблиця 1) за трьома групами.

Таблиця 1

Класифікація річок за довжиною русла річки, км²

Категорія річки	Групи річок за довжиною русла		
	перша	друга	третя
найменші річки	менше 10	від 11 до 25	
малі річки	від 26 до 50	від 51 до 100	
середні річки	від 101 до 200	від 201 до 300	від 301 до 500
великі річки	від 501 до 1000	вище 1000	

Класифікація, подана у таблиці 1 досить штучна. Вона не збігається з відомими масштабами складання топографічних карт.

Найбільш невизначеним є поняття «середня річка», оскільки вона включає в себе три окремі групи. Нам видається, що в основі нової класифікації річок повинні лежати чисельність приток і кількість розташованих на одному басейні екосистем (типів ландшафтів). Крім того, річки можуть бути постійними, умовно постійними і без витрат.

Поділ річок на великі, середні та малі умовний, оскільки такий поділ не відповідає природі річкової системи. Згідно з Європейською Водною Рамковою Директивою (2000 р.) до малих₂ відносять річки з площею водозбору від 10 до 100 км², середніх – 100–1000 км², великих – 1000–10000 км², дуже великих – більше 10000 км² [1].

Однак, як показали подальші дослідження, будь-яка структурна класифікація принципового значення не має. Важливим стає поділ за функціональними ознаками, зокрема за водністю русла (постійний стік, сезонний стік і без стоку у зв'язку з природ-

ними або антропогенними причинами).

Як видно з наведеного вище наукового матеріалу, немає єдиної думки щодо визначення малих річок.

Згідно системі Г. Гравеліуса для оцінки структури річкової мережі важливо класифікувати її елементи. Одним із способів класифікації є ранжування річкових потоків. Притоки, що безпосередньо впадають в головну річку, називаються притоками (річками) першого порядку (класу), їх притоки – притоками другого порядку і т. д. Така класифікація приток називається низхідною (від головної річки) і застосовується при гідрографічних описах. Недоліком її є включення в один порядок приток різної категорії – від малих річок з площею водозборів, рівної одиницям і десятків квадратних кілометрів до великих річок з водозборами, рівними сотням тисяч квадратних кілометрів і більше. Тобто в одну групу включаються різні як за розмірами водозборів, так і за водоносністю річки та їх притоки.

Отже, нині користуються двома кількісними критеріями щодо поділу річок – площа водозбору і довжина річки.

У поняття «мала річка» в різних країнах вкладають неоднаковий зміст. У США, наприклад, до категорії «мала річка» відносять водотоки з площею водозбору від 400–600 км² у гірських і до 2000–4000 км² у рівнинних районах.

В. Водогрецький, О. Крестовський, В. Соколов вважають малими річки довжиною менше 100 км з площею водозбору 3000–5000 км² [3].

В. Рохмістров, С. Наумов [6] подають таку градацію малих річок, яку подано у таблиці 2.

Таблиця 2

Градація малих річок

Категорія річки	Довжина водотоку, км	Площа водозбору, км ²	Витрата води, м ³ /с
незначні річки	0 – 10	6,26	0,04
дуже малі річки	11 – 20	37,56	0,4
найменші річки	21 – 50	114,07	1,2
середньо-малі річки	51 – 100	318,01	4,1
малі річки	101 – 250	4000	13

За Водним кодексом України (1995) до малих відносяться річки, басейни яких розташовані в одній географічній зоні і гідрологічний режим їх під впливом місцевих чинників може бути невластивим для річок цієї зони; площі басейнів таких річок становлять не більш як 2 тис. км² та середнім багаторічним стоком у період низької межені, що не перевищує 5 м³/сек [2].

Проте, на думку І. Труфан, це визначення є неповним. До нього вона пропонує додати такі критерії як довжина самої річки та обмежити площу водозбору з тим, щоб не ототожнювати малі річки з іншими водними об'єктами. Автор пропонує визначити малі річки як постійно діючі водотоки, які мають протяжність до 200 км, площу водозбору від 1000 до 2000 км², які протікають, як правило, на території одного чи декількох районів і наділені екологічними, естетичними, економічними та іншими властивостями [7].

У спеціальній літературі на даний час не вироблено уніфікованого критерію віднесення тієї чи іншої річки до категорії «малої», не визначено єдиного поняття щодо цього терміну.

В Україні існує два кількісних критерії, відповідно до яких річки класифікують за розмірами. За критерієм, в основу якого покладено площу водозбору, до категорії «мала річка» віднесені водотоки з площею басейнів не більше 2000 км² за умови, що річка розташована в одній фізико-географічній зоні з властивим для неї гідрологічним режи-

мом. За критерієм, що базується на довжині водотоку, до малих належать річки, довжина яких не перевищує 100 км. Така класифікація досить умовна, оскільки не зовсім відповідає природним умовам, в яких знаходиться водозбірний басейн. Так, в умовах зони Степу з рідкою гідрографічною мережею водотік довжиною до 100 км нерідко розглядають як досить значний. Подібна річка може бути єдиним джерелом водозабезпечення цілого району. А на Півночі, де гідрографічна мережа добре розвинена, до категорії «мала річка» інколи відносять водотоки з довжиною більш як 200 км.

Отже, мала річка – це інтегрований результат стану складових елементів водозбору, а із комплексу характеристик, які так чи інакше зумовлюють функціонування її екосистем, найбільшу екологічну значущість мають такі: протяжність річкової системи, швидкість течії, інтенсивність водообміну, витрата води, коефіцієнт звивистості річкового русла, коефіцієнт розвитку заплави, лісистість, заболоченість, залуженість, коефіцієнт покриття водного дзеркала макролітами, біомаса макрофітів (питома – на 1 м² водного дзеркала), біомаса фітопланктону (за вмістом хлорофілу), біомаса зоопланктону, рибопродуктивність потенційна, розрахована за кормовою базою, рибопродуктивність фактична (визначають контрольними виловками), показник біопродуктивності системи, якість води, розчинений кисень, реакція середовища (рН), об'єм стічних вод, які скидають у річку, маса органічних речовин, які надходять із стічними та іншими водами, рівень антропогенного навантаження і фотосинтезу (через показник прозорості води), теплове забруднення, зарегулювання стоку, випрямлення річищ річок (перетворення річок на канали і водоприймачі), розорення території водозбору, осушення боліт і перезвожених земель на водозборі.

Як видно з наведеного вище наукового матеріалу, немає єдиної думки щодо визначення малих річок. Поділ річок на великі, середні та малі умовний, оскільки такий поділ не відповідає природі річкової системи.

Список використаних літератури

1. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС. Основні терміни та їх визначення. Вид. офіційне. – К. : Твій формат, 2006. – 240 с.
2. Водний кодекс України : за станом на 19 січня 2012 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 24. – Ст. 189. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80>.
3. Водогрецький В. Е. Экспедиционные гидрологические исследования / Водогрецький В.Е., Крестовский О.Н., Соколов Б.Л. – Л.: Гидрометеоздат, 1985. – 231 с.
4. Малі річки України: Довідн. / За ред. А. В. Яцика. – К.: Урожай, 1991. – 296 с.
5. Родевич В. М. Справочник по водным ресурсам / Родевич В. М. – М. – Л.: Редакционно-издательский отдел ЦУЕГМС, 1936. – 326 с.
6. Рохмистров В. Л. Физико-географические закономерности распределения речной сети Ярославского Нечерноземья / В. Л. Рохмистров, С. С. Наумов // Географические аспекты рационального природопользования в Верхневолжском Нечерноземье: межвуз. сб. науч. трудов. – Ярославль, 1984. – Вып. 206. – С. 45–53.
7. Труфан І. В. Правовий режим малих річок в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук: спец. 12.00.06. «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / І. В. Труфан – Харків, 2005. – 20 с.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Борисенко Д.В.,

студентка

Чукаєва В.О.

к.і.н., доцент

Дніпропетровський національний університет ім. Олесь Гончара

LEGAL STATUS OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN PUBLIC ADMINISTRATION

Borisenko D.V.

student

Chukaeva V.A. c.h.s., associate professor Dnipropetrovsk

National University named after O. Gonchar

Анотація

У статті дослідженню різні підходи щодо тлумачення категорії «правовий статус». Виокремлено та проаналізовано зміст правового статусу територіальної громади за сучасним законодавством в Україні.

Abstract

The paper research the different approaches to the interpretation of the category of «legal status». Allocated and analyzed the content of the legal status of local communities in the current legislation in Ukraine.

Ключові слова: місцеве самоврядування, правовий статус, питання місцевого значення, повноваження, територіальна громада.

Keywords: local government, legal status, local issues , authorities , local community .

Постановка проблеми. Зв'язки держави, особи та суспільства характеризуються за допомогою категорії «правовий статус». Складні зв'язки між державою та індивідами, а також між індивідами у державно-організованому суспільстві фіксуються державою у правовій формі - у формі прав, свобод та обов'язків. В наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених досить часто вживають термін «правовий статус». При цьому однозначний підхід щодо його змісту категорії «правовий статус» досі відсутній.

Аналіз досліджень. Проблематикою визначення правового статусу територіальної громади постійно в полі зору вітчизняних науковців та експертів, зокрема можна відзначити практично-орієнтовані дослідження останніх років О.В. Батанов, П.В.Ворона, В.І. Котюк, В.М. Корельський, В.В. Лазарев, А.В.Малько, О.Ф. Скакун, Солоненко О. М.

Метою дослідження є окреслення теоретичних аспектів категорії «правовий статус» та висвітлення правового статусу територіальної громади за сучасним законодавством в системі державного управління.

Виклад основного матеріалу. Етимологічно слово «статус» тотожне поняттю «становище» когось чи чогось. При цьому статус суб'єкта є насамперед певною сукупністю визначених правовими установленнями його соціальних можливостей,

обсяг і характер яких залежить від тієї ролі, соціальної функції, що виконується ним у суспільстві. Таким чином, сутність поняття «статус» для всіх суб'єктів тотожна і виражає те, що властиво цілій низці чи роду явищ, а саме – міру свободи, певну можливість поведінки конкретного суб'єкта або соціальної групи. Тобто «статус» передбачає соціально-типові аспекти поведінки [7, с. 607].

На думку А.В. Малько, правовий статус – це комплексна інтеграційна категорію, що відображає взаємовідносини суб'єктів суспільних відносин, особи й суспільства, громадянина й держави, індивіда й колективу, а також інші соціальні зв'язки [8, с.397].

П.В.Ворона вказує, що правовий статус – це сукупність юридичних прав, свобод та обов'язків особи, які закріплені в законодавстві та складають соціально допустимі й необхідні потенційні можливості особи мати суб'єктивні права й обов'язки та реалізовувати їх у системі суспільних відносин [9, с.36].

Ми вважаємо, що більш доцільною є позиція тих авторів, які розглядають правовий статус суб'єктів права через їх правосуб'єктивність, тобто включають у правовий статус призначення, їх завдання, функції, компетенцію і повноваження, форми, методи та цілі діяльності.

Пропонуємо поетапно розглянути законодавчу базу, щодо регулювання правового статусу територіальних громад, а саме в такій послідовності відповідно до:

- Європейської хартії місцевого самоврядування;
- Конституції України;
- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» визначено, що Європейську хартію місцевого самоврядування, підписану від імені України 6 листопада 1996 року в м. Страсбурзі, ратифікувати [4].

У частині 2 статті 3 Хартії закріплюється перелік суб'єктів місцевого самоврядування, що реалізують безпосередньо або опосередковано самоврядні повноваження територіальних громад. «Це право здійснюється радами або зборами, що складаються з членів, обраних шляхом вільного, таємного, рівного, прямого і загального голосування. Ради або збори можуть мати підзвітні й виконавчі органи. Це положення не виключає звернення до зборів громадян, референдуму або якусь іншу форму прямої участі громадян там, де це допускається законом» [1].

З цього визначення можна зробити висновок, що об'єктом місцевого самоврядування виступає частка публічних справ, яку становлять питання місцевого значення, тобто такі, що мають локально-територіальний характер і виникають у процесі функціонування територіальної громади, задоволення потреб її членів. Ці питання мають комплексний характер, оскільки пов'язані з реалізацією інтересів членів територіальної громади в усіх сферах місцевого життя: економіка, освіта, культура, громадський порядок тощо.

Основними принципами місцевого самоврядування за Хартією є: принцип невід'ємних прав людини (Преамбула Хартії); принципи демократії (Преамбула Хартії); принцип субсидіарності (ст. 4 Хартії); принцип бюджетного вирівнювання (ч. 5. ст. 9 Хартії); принцип наближення влади до народу (ст. 3 Хартії); принцип повноти і виключності повноважень (ч. 4 ст. 4 Хартії).

Таким чином, це є демонстрацією на європейському рівні політичної волі надати практичної значущості на всіх рівнях територіального управління принципам захисту демократії, виробленим під час створення Ради Європи, яка вважає своїм завданням забезпечення дотримання засад європейської демократії та захист прав людини в найширшому розумінні цього поняття.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України № 10-рп/2010 визначено, що Україна є демократичною, правовою державою, в якій визнається і гарантується мі-

сцеве самоврядування, що є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення [5].

Виходячи з частини першої статті 140 Конституції України, яка містить визначення місцевого самоврядування, можна виділити такі види територіальних громад: а) територіальну громаду села або добровільного об'єднання в сільську громаду жителів кількох сіл; б) територіальну громаду селища; в) територіальну громаду міста.

Відповідно до частини 1 статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування вирішують, крім передбачених в Основному Законі України, й інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції [2].

Рішенням Конституційного Суду України № 11-рп/2001 встановлено, що Конституція України визнає право за територіальною громадою та органами місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України, відповідно до якого місцева влада в межах закону має право вирішувати будь-яке питання, що не вилучено із сфери її компетенції і вирішення якого не доручено жодному іншому органу [6].

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції [2, ч.1 ст. 143].

Територіальні громади сіл, селищ, міст, що функціонують на базовому рівні місцевого самоврядування, з допомогою місцевих виборів формують представницькі органи місцевого самоврядування не тільки свого рівня, а й асоційованого рівня місцевого самоврядування (районні, обласні ради).

Отже, в Конституції України визначається повноваження територіальних громад щодо здійснення місцевого самоврядування.

Згідно зі статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, селищ, що мають єдиний адміністративний центр, сільську раду [3].

Частина 1 статті 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначає, що територіальні громади самостійно реалізують надані їм повноваження. Кожна територіальна громада має діяти на основі Статуту, що відповідає Конституції та законам України.

Частина 4 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначає, що районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.

Саме органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження

[10].

Згідно з частиною першою статті 75 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність [3].

При цьому, територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

До форм безпосереднього волевиявлення територіальних громад, що одержали своє законодавче закріплення, належать місцеві вибори і референдуми, загальні збори громадян за місцем їхнього проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання .

Висновки. Отже, правовий статус - це сукупність юридичних прав, свобод та обов'язків особи, які закріплені в чинному законодавстві та складають соціально допустимі й необхідні потенційні можливості суб'єкта права мати суб'єктивні права й обов'язки та реалізовувати їх у системі суспільних відносин. Правовий статус характеризується чіткою системністю та стабільністю, що, з одного боку, надає суб'єктам відносин певні гарантії реалізації своїх прав, а, з іншого, запобігає зловживанню наданими їм правами.

Територіальна громада як первинний системоутворюючий елемент місцевого самоврядування насамперед є «природною» корпоративною одиницею, автономність якої виходить не з державної влади, а з суверенітету народу. Держава лише визнає її діяльність, що реалізується жителями – членами територіальних громад як їх природна соціальна претензія в односторонньому порядку незалежно від ступеня правового припущення.

Таким чином, до основних прав територіальної громади доцільно віднести:

- формування виборних органів місцевого самоврядування: сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад;
- обрання виборних посадових осіб місцевого самоврядування (сільського, селищного, міського голови);
- ініціювання питання щодо утворення органу самоорганізації населення, його обрання та дострокове припинення повноважень;
- дострокове припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування у разі, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень;
- відкликання депутата місцевої ради.

Список використаних джерел

1. Європейська хартія місцевого самоврядування// Хартія, Міжнародний документ від 15.10.1985// Рада Європи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
2. Конституція України від 28.06. 1996//Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР>
3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - 280/97-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-ВР>
4. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон Украї-

ни від 15.07.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - 452/97-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/452/97-ВР>

5. Рішення Конституційного Суду України від 01.04.2010 // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. - № 10-рп/2010 [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-10>

6. Рішення Конституційного Суду від 13.07.2001 // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. - № 11-рп/2001 [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01>

7. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с

8. Теория государства и права : [учебник] / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2012. – 768

9. Ворона П. В., Мучник А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні. Навчально-методичний посібник. – Полтава, ПП Шевченко, 2010. – 98 с.

10. Остапенко О.Г. Територіальні громади як первинний суб'єкт місцевого самоврядування та реалізації муніципальної політики [Електронний ресурс]/ О.Г. Остапенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – №10. – Режим доступу: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=909>

ИДЕИ МИРОВОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ищанова Г.Т.,

*доцент, Новый экономический
университет им. Т. Рыскулова*

Набиев Д.

*Студент 2 курса Новый
экономический университет им. Т.
Рыскулова, Республика Казахстан*

IDEAS OF THE WORLD STATE AND THE RIGHT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Ichshanova G.

*Associated professor of law
New Economy University after T. Ryskulov*

Nabiyev D.

*Student of 2nd course
New Economy University T. Ryskulov
Almaty, Kazakhstan*

Аннотация.

В этой статье рассматриваются вопросы формирования мирового государства и права в контексте глобализации, который активно обсуждается в современной юридической литературе. Дается оценка места и роли теории мирового государства и права среди других социально-политических теорий, существующих в мире. Автором заявлено, что создать мировое государство и право невозможно.

Abstract

In this article the question of formation of the world state and law which is actively discussed now in foreign and partly to domestic legal literature is considered. The assessment of a place and a role of the theory of the world state and the right among other socio-political theories existing in the world are given. The author states the position about impossibility of creation of the world state and law.

Ключевые слова: государство, глобализация, интеграция, космополитизм, мир, право.

Key words: globalization, cosmopolitism, integration, right, state, world.

Среди основных положений, составляющих структуру и содержание теории мирового государства и права, выделяются такие, как: безусловный приоритет наднациональных «правил игры» и институтов над национальными, постепенное «вытеснение» национальных обычаев, традиций, культуры, моральных и иных национальных ценностей и интересов наднациональными, «общечеловеческими»; формирование и развитие мирового сообщества как социальной основы мирового государства и воспитание нового человека («общечеловека») - гражданина мира, космополита, свободного от национальной «привязанности», от чувства Родины и соответствующей духовной «идентифицированности»; полный отказ от государственного и национального суверенитета как теоретически исчерпавших себя социально-политических явлений и категорий.

Весьма характерными при этом в плане предпринимающихся попыток обоснования положений теории мирового государства, касающихся «устарелости» государственного, а заодно и национального суверенитета, являются, как правило, весьма пространные рассуждения о том, что: а) суверенитет как «непременный признак государства противостоит суверенитету народа собственной страны, народам всех стран - мировому сообществу»; б) «противоречит приоритету международного сообщества и международного права»; в) «мешает глобальным, прогрессивным интеграционным процессам, вообще интеграции государств»; г) «абсолютизация права нации на самоопределение, в свою очередь, поощряет сепаратизм»; д) «абсолютизация суверенитета государственной власти сегодня не столько служит осуждению агрессии со стороны других государств, сколько используется диктаторскими режимами для оправдания произвола внутри страны и подготовки к агрессии»; и т. д.

Приводятся и другие доводы относительно «устарелости» суверенитета как одного из основных положений теории мирового государства, а также в подтверждение состоятельности остальных ее положений. Среди них, например, такие, как: совместная благодаря усилиям всех стран и народов защита прав человека, которая в настоящее время «выдвинулась» в качестве «высшего принципа международного права»; создание в силу глобализации мира «серьезного политического фактора упрочнения коллективной локальной и международной безопасности, предупреждения и пресечения межгосударственных войн»; лишение возможности крупных держав благодаря интеграции государств «навязать свой диктат другим странам и мировому сообществу» и др.

Прежними остаются и методы аргументации теории мирового государства, сочетающие в себе указание на возможные позитивные моменты (в случае успешного строительства этого мирового феномена - всеобщее благоденствие, всестороннее обеспечение прав человека и т. п.), а также методы искусственного создания некоторых аргументов.

Речь при этом, в частности, идет об игнорировании фактов, не укладывающихся в русло рассматриваемой теории; подмене используемых в процессе аргументации данной теории категорий и понятий; в сознательно допускаемых преувеличениях и перекривках.

Последнее имеет место, например, тогда, когда в качестве аргументов «несостоя-

тельности» национального государства и права в противоположность мировому государству и праву ссылаются на возможные негативные последствия в случае «абсолютизации суверенитета государственной власти», установления как «абсолютно независимой власти», «абсолютизации права наций на самоопределение» и т. д.

Абсолютное право наций на самоопределение, абсолютный суверенитет, абсолютно независимая власть, также как и абсолютная демократия, абсолютные права и свободы граждан, абсолютно независимая личность и все иные «абсолютные» явления, институты и учреждения существуют лишь в «абсолютно» придуманном, виртуальном мире. Соответственно только на этом уровне, а не в реальном мире они могут рассматриваться в качестве неких виртуальных по своей природе и характеру аргументов.

Весьма проблематично, но по другим причинам, обстоит дело и с аргументацией остальных положений теории мирового государства и права, так же, как и с самой концепцией в целом. Главная проблема при этом заключается в том, что данная теория имеет довольно слабую эмпирическую базу и не учитывает в должной мере жизненно важных, весьма противоречивых реалий, стоящих на пути строительства данного спроектированного в интересах высокоразвитых в рыночном отношении стран во главе с «самой передовой страной - США» [1, Р. 495-497].

При разработке теории мирового государства и права и выдвижении претензий на ее респектабельность и жизнеспособность в должной мере не учитывались следующие факторы.

Во-первых, противоречивое восприятие идеи мирового объединения, обусловленное экономическими и иными интересами, различными слоями каждого отдельно взятого национального общества.

Речь при этом идет не только и даже не столько о классовых, межнациональных или иных традиционно существующих в каждом обществе противоречиях, сколько об ином срезе социальных противоречий, порождаемых в дополнение к существующим противоречиям современной реальностью. А именно о противоречиях, порождаемых несовместимостью интересов и взглядов на окружающий мир и перспективы его развития, между глобалистами и антиглобалистами, космополитами и патриотами своей Родины и народа, и соответственно между сторонниками строительства мирового государства и права и его противниками.

В данном случае социальные антагонизмы, существующие в каждом конкретном обществе, выходят далеко за его пределы и оказывают огромное дезинтегрирующее воздействие на способ организации всего мирового сообщества. В связи с этим нельзя не вспомнить слова И. Канта о том, что «средство, которым природа пользуется для того, чтобы осуществить развитие всех задатков людей, - это антагонизм их в обществе», понимаемый как склонность людей «вступать в общение, связанную, однако, с всеобщим сопротивлением, которое постоянно угрожает разъединением» [2, С. 48-49].

Во-вторых, реально существующие между различными религиозными конфессиями, культурными и бытовыми укладами, национальностями, наконец, между различными цивилизациями противоречия, которые нередко трансформируются в открытое противостояние и борьбу и которые далеко не способствуют формированию в масштабе всего мира некоего единого человеческого общества и созданию на его основе единого государства и права.

В свете сказанного нельзя не признать справедливыми слова о том, что большая проблема «нынешнего международного права, этики и культуры, в частности прав человека, заключается в том, что они все еще односторонне ориентированы только на западную этику, «золотой миллиард». Это обстоятельство является источником нескончаемого взаимонепонимания и, без сомнения, требует коррекции [3, С. 25-26].

Речь идет, в частности, о весьма проблематичной совместимости в едином мировом сообществе и государстве таких труднос совместимых между собой цивилизаций и

их носителей, как западная и восточная, как мусульманское и иудейское мировоззрение и миропонимание, как леворадикальная и праворадикальная идеология, как торжествующий капитализм и временно поверженный социализм, и др.

В-третьих, традиционно существующие со времени появления первых государств на Земле и периодически обостряющиеся до крайностей межгосударственные противоречия, которые никогда не создавали и ныне отнюдь не создают благоприятных условий для формирования мирового государства и права.

При этом имеются в виду не только противоречия между бедными и богатыми государствами, как это принято в последнее время считать, но и противоречия, существующие между высокоразвитыми странами, задающими тон в использовании (для достижения своих целей) процесса глобализации.

Наряду с названными факторами теория мирового государства и права разрабатывалась, как представляется, без должного учета и многих других факторов, трудно совместимых или вообще не совместимых с процессом глобального государственно-правового строительства.

В частности, не в должной мере учитывались такие немаловажные факторы, как: а) противоречия, существующие между транснациональными корпорациями, вносящие в окружающий мир, по мнению исследователей, «смуту, не спокойствие, горечь (bitterness) и протест»; б) противоречия, проявляющиеся в весьма острой форме в условиях глобализации, между транснациональными корпорациями, с одной стороны, и национальными фирмами и иными «хозяйствующими субъектами» - с другой; в) нарастающая по мере развития процесса глобализации, тенденция обострения противоречий между транснациональными корпорациями и национальными государствами уже в силу того, что, как отмечают эксперты, «национальные государства вынуждены практически делить выполнение своих экономических функций с субъектами транснационального капитала ТНК, ТНБ и международными экономическими организациями»; и др.

Оценивая место и роль теории мирового государства и права среди других существующих в мире социально-политических теорий, а также ее социальную значимость в условиях глобализации экономики и других сфер жизни общества, следует, как представляется, исходить из следующих двух позиций. А именно: 1) с точки зрения «фантастасмагории», «сюрреализма», навеянного космополитическими идеями и представлениями; 2) с позиций реализма, под углом зрения уровня жизнеспособности данной теории, адекватности отражения ею происходящих в обществе процессов и обслуживания определенных социальных интересов.

Позитивный аспект данной теории напрямую ассоциируется с позитивной ролью произведений фантастического жанра. Негативный же аспект - с тем, что, будучи скроенной в интересах транснациональной олигархии и доминирующих в современном мире государств, теория мирового государства и права, дезориентирует народы, как во внутреннем, так и в международном плане; ориентирует, по существу, на подрыв основ современных международных организаций; отвлекает внимание от насущных проблем совершенствования международных отношений и организаций как инструментов обеспечения мира и развития международного сотрудничества.

В этом плане теория мирового государства и права является тормозом на пути развития государственно-правовой мысли и социального прогресса.

Список использованной литературы

1. Tavis L. Corporate Governance and the Global Social Void // Vanderbilt Journal of Transnational Law.- 2012. Vol. 35, № 2.
2. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. К вечному миру / Вступ. ст. С. Ф. Ударцева.- Алматы, 1999.
3. Яновский Р. Глобальные изменения и социальная безопасность.- Москва, 2009.

РОЛЬ ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЙ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНОВ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кочкарова Э.А.

*Кандидат юридических наук, и.о. профессора
ыргызской государственной юридической
академии, Кыргызская Республика, г. Бишкек*

THE ROLE PARLIAMENTARY FACTIONS IN THE FORMATION OF JOGORKU KENESH BODIES OF THE KYRGYZ REPUBLIC AND IN THE LEGISLATIVE ACTIVITY

Kochkarova E.

*Ph.D., Associate Professor Kyrgyz State Law Academy
Bishkek, Kyrgyz Republic*

Аннотация

В ходе парламентской деятельности положения партийных программ получают практическое воплощение в законодательных решениях, принимаемых представительными органами, а обретенное в ходе выборов представительство политической партии в законодательных органах находит продолжение в деятельности депутатских объединений.

Abstract

In the course of parliament activity the regulations of party programs are practically enforced through the legislative decisions made by representative bodies and the representation of a political party in legislative bodies as the result of elections continues in the activity of parliamentarian's associations.

Ключевые слова: фракция, депутат, комитет, депутатский мандат, законодательная инициатива.

Keywords: group, deputy, committee, mandate, initiation of bills (of laws), legislative initiative.

Наиболее важными факторами, предопределяющими особую роль парламентской деятельности политических партий, являются коллегиальность, публичный характер обсуждения и принятия решений, статус высшей юридической силы принимаемых законов по отношению к подзаконным нормативным актам. Парламентаризм в Кыргызстане придерживается традиций построения палаты парламента по фракционному принципу, используя при этом по мере необходимости опыт государств с развитой парламентской системой.

Основной задачей партий в их парламентской деятельности является расширение и укрепление своих позиций в ЖК КР, увеличением числа контролируемых мест и расширением своего участия в руководящих парламентских структурах, благодаря чему партии получают более широкие возможности для влияния на принятие важнейших решений, принимаемых государством, и на политику в целом. Степень данного влияния, как показывает практика, заметно возрастает, когда представители различных партий образуют парламентские фракции или коалиции с целью более эффективного и организованного проведения политики своих партий.

В условиях смешанной избирательной системы формируются все необходимые институциональные предпосылки, позволяющие структурировать парламент по партийному признаку. Фракция, будучи частью партии, которая внедрена в сферу государ-

ственно-властных отношений, должна иметь такую степень и характер самостоятельности, которые могут позволить ей вынести основной накал межпартийной борьбы за рамки парламента [1, с. 183]. Однако очевидно, что самостоятельность депутатского объединения от политических партий должна реализовываться в допустимых пределах, которые не способны нарушить организационного и программно-политического единства партии и депутатского объединения, в которое она входит.

По мере того, как будет увеличиваться самостоятельность фракции, могут возникнуть конфликтные зоны и противоречия, обусловленные не столько программно-идеологическими установками, ориентирами партии и позиционированием фракции по тем или иным вопросам текущей политики, сколько борьбой партийного и фракционного руководства за влияние на принятие решений в ЖК КР.

В Конституции КР [2] нет положений, посвященных правовой природе депутатского мандата, в ней не предусмотрена возможность отзыва депутата, что, по сути, является отрицанием «императивного мандата» (п. 1 ст. 73) [2]. Четких указаний на этот счет не содержится и в Законе КР «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» [3]. Проблема, связанная с определением характера депутатского мандата, является одной из центральных в теории и практике парламентаризма, предметом множества дискуссий, по определению характера и степени зависимости депутата от избирателей, и меры ответственности перед ними. Однако, все политические объединения в парламентах государств, в которых отсутствует императивный мандат, не могут эффективно осуществлять свою деятельность без и вне фракционной дисциплины и без солидарного голосования, и, в этом принято усматривать прямую связь между принадлежностью депутата к той или иной партии и наличием у него депутатского мандата. Регламентом ЖК КР [5] не допускается, чтобы депутаты самостоятельно определяли свою принадлежность к тому или иному объединению, а также в соответствии с п. 4 ст. 10 Конституции [2] депутат, избранный от одной политической партии, не имеет права не вступать во фракцию этой же партии.

В Конституции КР содержатся прямые указания на фракции, входящие в структуру высшего законодательного органа государственной власти, в п. 3 ст. 70 указывается то, каким образом депутаты ЖК КР должны объединяться во фракции, в п. 1 ст. 4 содержится конституционное положение, на основе которого в государстве предоставляются конституционные гарантии многопартийности и политического многообразия.

Главный принцип формирования ЖК КР, основывающийся на участии в выборах политических партий, определяет его специфику внутренней структуры. Следует указать, что в ч. 2 п. 3 ст. 9 Закона «О статусе депутата ЖК КР» [3] одной из форм деятельности депутата признается участие в работе депутатских фракций и комитетов, в то время как в Законе КР «О политических партиях» [4] отсутствуют соответствующие положения о праве политических партий на создание фракций в законодательных органах государственной власти.

Регламент ЖК КР [5] (ст. 12) предоставляет фракциям широкий круг полномочий – по формированию руководящих органов палаты: выдвигать кандидатов на пост торага палаты (спикера), вице - торага (вице-спикеров), представлять для утверждения председателей комитетов, по подготовке и решению процедурных вопросов посредством созыва внеочередного заседания, составления календаря рассмотрения вопросов на месяц. Фракции также наделены полномочиями в сфере законотворческого процесса, однако, чтобы выявить проблемы в законодательстве и устранить их, необходимы разработка и принятие закона о фракциях, в котором должно быть четко зафиксированы права фракций, и в первую очередь в законодательном процессе.

Структура парламента определяется множеством факторов объективного и субъективного порядка. К объективным факторам относятся законодательные основы создания фракций, влияние политических обстоятельств, итоги парламентских выборов.

К субъективным факторам относятся психологическая мотивация депутатов, особенности их поведения. Однажды сформированная структура не является неизменной и может меняться под влиянием многих факторов, в том числе и личностных.

В ЖК КР всех созывов, как показывает практика, характер и эффективность парламентской деятельности той или иной фракции в значительной мере определялись тем, поддерживала ли представляемая ею партия Президента и Правительство или, напротив, находилась к ним в оппозиции.

Деятельность ЖК КР четко подразделяется на две составляющие – законотворческую и политическую, при этом анализ парламентской деятельности дает основания утверждать, что большинство актуальных и политически острых для страны вопросов инициируется в первую очередь представителями депутатских фракций, а вопросы, имеющие отношение к контрольным полномочиям и к публичной политике, целиком находятся в компетенции фракций. Следует отметить, что ЖК КР, осуществляя политическую деятельность, часто выходил за пределы своей компетенции, принимая, в частности, политические постановления, которые не имели юридической силы, а только обозначали некоторые вопросы перед теми, кому они были предназначены. В связи с представительной функцией парламента, обращает на себя внимание ее двойственный характер, обусловленная тем, что она состоит из сословно-корпоративной, политикомировоззренческой составляющих. Первая из них, будучи весьма влиятельной в наших условиях, оказывает в ЖК КР всех созывов серьезное влияние как на законодательный процесс, так и на его результаты. За парламентом остается решающее слово в таких вопросах, как принятие законов и распределение бюджетных средств, это приводит к тому, что парламент становится одной из основных арен, где разворачивается лоббистская активность – региональная и отраслевая. Одним из факторов, способствующих этому, является, слабость партий и партийного представительства, что позволяет корпоративной элите брать на себя не только лоббистские, но и квазипартийные функции.

На сегодняшний день законодательный процесс в ЖК КР организован таким образом, что фракции играют в нем роль своего рода «итонового фильтра», а основная законотворческая деятельность осуществляется комитетами. Фракции задействуются при вынесении проекта на пленарное заседание, где его судьба, определяется позициями фракций, ориентирующих и воздействующих на своих депутатов. Количество комитетов, делает структуру ЖК КР громоздкой и нерациональной, поскольку вопросы, часто пересекаются, и в результате законотворческая деятельность, осуществляемая на стадии подготовки законопроектов, в той или иной мере дублируются. К тому же дублирование в инициировании законопроектов комитетами органов исполнительной власти часто приводит к межведомственным противоречиям.

Следует подчеркнуть, что процесс принятия решений становится все более совершенным по мере того, как ЖК КР становится все более структурированным политическим институтом. Необходимо также иметь в виду, что в соответствии с Регламентом ЖК КР должность заместителя председателей комитетов, обладатели которой могут оказывать решающее влияние на решения комитетов, подпадает под квоты депутатских фракций, что означает, что их позиции подотчетны решениям фракций. Несмотря на то, что деятельность комитетов, являющихся функциональными подразделениями палаты, важна сама по себе, тем не менее, она во многих отношениях носит технический характер, представляющий собой подготовку к рассмотрению палатой политических решений, принятых фракциями. Многие решения, принимаемые депутатами, носят популистский характер, рассчитанный на приверженность электората.

На принятие решений в ЖК КР сильное влияние оказывает политический фактор, ориентиры и установки партий и движений, которые представлены в палате фракциями. Члены фракций в отдельных случаях могут высказывать свое особое мнение по тому или иному вопросу, но, в целом, они не свободны в своих решениях, что особенно

отчетливо проявляется при принятии решений по самым важным для страны законопроектам. Так, к примеру, решение по проекту бюджета на следующий год всегда носит ярко выраженный политический характер, поскольку оно выражает поддержку либо, напротив, не поддержку курса Правительства КР.

Согласно п. 3 ст. 84 Регламента ЖК КР [6], депутат лично осуществляет свое право на голосование в процедуре голосования, когда принимаются решения по вопросам, не относящимся к законопроектам. Депутат согласно п. 2 ст. 86 вправе передать право голоса лидеру или депутату своей фракции по голосованию, которые не могут получить одновременно более двух доверенностей, но такой подход не следует считать правильным и корректным, так как вполне возможно, что, внимая доводам коллег, депутат может поменять свою позицию.

Необходимо указать на ряд тенденций, присущих работе ЖК КР. Некоторые общественные деятели отмечают, в частности, что нарушения процедуры приобрели в последнее время для парламента характер нормы. Кроме того, часто имеет место практика частых переголосований. При этом высокая парламентская активность далеко не всегда сопровождается успешным решением первоочередных задач, стоящих перед парламентом в основных сферах законодательного регулирования. Приходится с сожалением констатировать, что несистемный, стихийно-валовой подход к законотворчеству в ЖК КР преобладает над концептуальным подходом, а вернее, последний в строгом смысле отсутствует, как и фактически отсутствует законодательная политика как таковая. С другой стороны, соотношение и взаимосвязь состава ЖК КР с законотворческой работой выявляют как различия, обусловленные динамикой политической борьбы и эволюцией политических настроений в обществе, так и общие моменты, свидетельствующие о развитии в парламентской практике, норм и механизмов межпартийного и межфракционного взаимодействия.

Все вышесказанное дает основание сделать ряд выводов: фактическим центром, в котором формируются решения в ЖК КР, являются депутатские фракции, при этом большинство из принятых решений определяется политической целесообразностью; процесс принятия решений будет тем более четким, чем более структурированным будет ЖК КР, и вместе с тем будет более эффективной ее работа; степень реального влияния фракций в ЖК КР определяется их численностью, сплоченностью, дисциплиной, солидарностью при голосовании, участием во временных и постоянных коалициях. Эффективность законодательной деятельности депутатских фракций, помимо прочего, зависит от программных установок политических партий, системы взглядов на социально-экономическое развитие Кыргызстана, понимания предназначения и задач партии, а также от ее идейных, политических и организационных основ, состава и деятельности.

Тем не менее, в целом, за все время своего существования ЖК КР, постоянно эволюционируя и преобразуясь, в настоящее время представляет собой достаточно структурированный и эффективный орган высшей законодательной власти, что, безусловно, положительным образом сказалось на формировании современного конституционного законодательства в Кыргызстане.

Литература

1. Лапаева, В.В. Право и многопартийность в современной России [Текст] / В.В. Лапаева. – М.: Норма, 1999. – 304 с.
2. Конституция Кыргызской Республики [Электронный ресурс]: принята референдумом (всенарод. голосованием) 27 июня 2010 г. // Информационно-правовая система «ТОКТОМ мамлекет Про». – Режим доступа: http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1. – Загл. с экрана.
3. О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики [Электронный ресурс]: закон Кырг. Респ. от 18 дек. 2008 г. № 267 (в ред. Законов Кырг. Респ. от 15

окт. 2009 г. № 277; 30 июня 2011 г. № 67; 18 июля 2011 г. № 110; 13 июля 2012 г. № 110; 4 февр. 2013 г. № 12; 13 дек. 2013 г. № 220) // Информационно-правовая система «ТОКТОМ мамлекет Про». – Режим доступа: http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1. – Загл. с экрана.

4. О политических партиях [Электронный ресурс]: закон Кырг. Респ. от 12 июня 1999 г. № 50 // Информационно-правовая система «ТОКТОМ мамлекет Про». – Режим доступа: http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1. – Загл. с экрана.

5. Регламент Жогорку Кенеша Кыргызской Республики [Электронный ресурс]: закон Кырг. Респ. от 25 нояб. 2011 г. № 223 (в ред. Законов Кырг. Респ. от 16 апр. 2012 г. № 40; 15 июня 2012 г. № 82; 12 июля 2012 г. № 105; 11 июля 2013 г. № 133; 18 окт. 2013 г. № 193; 27 нояб. 2013 г. № 208; 13 дек. 2013 г. № 220; 18 февр. 2014 г. № 30; 18 февр. 2014 г. № 35; 5 марта 2014 г. № 39) // Информационно-правовая система «ТОКТОМ мамлекет Про». – Режим доступа: http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1. – Загл. с экрана.

ОСОБЕННОСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Хасенов М.Х.

Докторант Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

FEATURES OF COLLECTIVE LABOR DISPUTES SETTLEMENT IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

Khassenov M.

PhD candidate of L.N. Gumilyov Eurasian national university, Astana, Kazakhstan

Аннотация

В статье рассматриваются некоторые особенности урегулирования коллективных трудовых споров в странах Европейского Союза. Анализируются основные институты разрешения трудовых споров и их роль в реализации социально-трудовой политики. Исследуются процедуры и механизм работы органов по урегулированию споров. Автор сформулирован ряд выводов о сходствах и различиях в производстве по трудовым делам.

Abstract

The article deals with some features of collective labor disputes settlement in the European Union countries. There are analyzed the key institutes of collective labour disputes and their role in implementation of social and labour policies. Studied procedures and mechanism of work of disputes settlement bodies. Author proposes conclusions on similarities and distinctions in proceedings on labour matters.

Ключевые слова: коллективные трудовые споры, Европейский союз, примирение, медиация, трудовые суды, арбитраж, спор об интересе, спор о праве

Keywords: collective labor disputes, European Union, conciliation, mediation, labour courts, arbitration, dispute of interest, dispute of right

В основе любого трудового спора лежат противоречия в экономических интересах работников и работодателей. Как отмечает Гриценко Ю.М., трудовой конфликт представляет собой столкновение между работниками и работодателями в сфере трудо-

вых отношений, предметом которых являются условия купли-продажи рабочей силы, экономическое и социальное положение отдельных работников и их групп в организациях (их подразделениях, филиалах, представительствах) и в обществе в целом [1, с.17].

Различия трудовых споров проводятся по признаку индивидуального и коллективного регулирования, а также по существу спора - о праве и об интересе. Споры об интересе затрагивают споры, объектом которого является установление и изменение норм, воздействующих на отношения сторон и их интересы. Споры о праве касаются интерпретации уже установленных норм и реализации прав сторон.

До середины 20 века процедура коллективных трудовых споров не была предметом законодательного регулирования во многих странах мира, поскольку была отнесена к предмету регулирования коллективных соглашений. Во многом развитию данного института способствовала нормотворческая работа Международной организации труда, в частности, Рекомендация МОТ №92 «Рекомендация о добровольном примирении и арбитраже», впервые установившая на международном уровне базовые принципы разрешения коллективных трудовых споров.

С точки зрения способов урегулирования коллективных трудовых споров для нас важно проанализировать механизм по двум основным блокам: внесудебное (альтернативное) и судебное производство.

Наиболее развитая система альтернативного урегулирования трудовых споров сформирована в Великобритании. Выделяют четыре процедуры внесудебного разрешения коллективных трудовых споров: расследование (inquiry), примирение (conciliation), посредничество (mediation) и арбитраж (arbitration) [2, с.100]. Наибольшее распространение имеет примирительная процедура, в которой главенствующая роль принадлежит Консультативной службе примирения и арбитража (Advisory Conciliation and Arbitration Service) [3].

Значительную роль в разрешении трудовых споров играют обычаи, не имеющие юридической силы, создаваемые по итогам переговоров между объединениями работников и работодателями. Данные обычаи, имеющие характер кодекса практики, оформляются и издаются Консультативной службой примирения и арбитража, Центральным арбитражным комитетом. Указанные органы являются ядром всей системы альтернативного урегулирования трудовых споров в Великобритании.

Консолидированный закон «О профсоюзах и трудовых отношениях» 1992 года относит к компетенции Консультативной службы примирения и арбитража поддержку коллективно-договорного процесса, развития реформирования механизмов ведения коллективных переговоров [4]. Таким образом, служба выполняет две основные функции: примирительную и консультационную (работников, профсоюзы, работодателей и их объединений).

Стоит отметить так называемый «маятниковый арбитраж» (англ. pendulum arbitration) или «арбитраж последнего предложения» (англ. Final offer arbitration), в котором арбитр не обладает полномочиями по вынесению решения, основанного на консенсусе, а лишь принятие решения по выбору одного из двух вариантов, выработанных сторонами спора [5, с. 32-57].

Своеобразную смешанную форму представляют британские трудовые трибуналы (англ. employment tribunals), представляющие собой юрисдикционные органы, в которых большая часть состава приходится на экспертов не в праве, а в трудовых отношениях [2, с. 120]. Вышестоящим органом, рассматривающим жалобы на решения трудовых трибуналов является Трудовой апелляционный трибунал (англ. Employment Appeal Tribunal).

В Германии в соответствии с Актом о механизме урегулирования споров в трудовых конфликтах 1946 года, абсолютный приоритет имеет добровольный порядок раз-

решения споров профсоюзами и объединениями работодателей. Исключительно стороны определяют, должна ли применяться соответствующая процедура и как она должна быть организована. В каждой Земле (прим. – административно-территориальная единица) учреждаются коллегии по урегулированию споров. Особенностью британской системы согласительных органов является их отраслевой и региональный принцип: в отдельных отраслях и регионах создаются свои комиссии.

Французская система коллективных трудовых отношений характеризуется функционированием трудовых судов (*the Conseil des Prud'hommes*), которые могут рассматривать только индивидуальные трудовые споры, возникающие из индивидуальных трудовых договоров. На практике юрисдикция трудовых судов шире: они также могут осуществлять толкование трудового законодательства или коллективных соглашений. Тем не менее, основным требованием к истцу и ответчику является то, что они должны быть работником и работодателем [6, с. 344]. Основные различия проводятся не по разделению между индивидуальными и коллективными спорами, а между спорами об интересе и спорами о праве.

Во Франции арбитражная процедура является добровольной и применяется только если стороны предусмотрели ее применение в соглашении. При этом решение арбитражного суда или арбитра может быть оспорено в Высший Арбитражный Суд (параграф 2 секции L 2524-6 Трудового кодекса), сформированного из равного числа судей высшего ранга Высшего Административного Суда (*Conseil d'Etat*) и Кассационного Суда. На практике случаи урегулирования коллективных трудовых споров в арбитражном порядке крайне редки [6, с. 346-347].

В Бельгии первостепенную роль в урегулировании коллективных трудовых споров играют профсоюзные и совместные комитеты. Законодательство устанавливает обязанность работодателя заранее информировать профсоюзный комитет о любых изменениях в оплате труда и условиях труда. Если спор между ними не может быть урегулирован, стороны обращаются к представителям профсоюза или объединения работодателей. Если и в этом случае не достигается соглашение, спор передается на рассмотрение согласительной комиссии совместного комитета. Обычно в коллективных соглашениях указывается соответствующая согласительная комиссия, региональная или республиканская [7, с. 425].

Стоит отметить, что в Бельгии отсутствует арбитражный порядок урегулирования коллективных трудовых споров, и в целом роль государства в их урегулировании второстепенна.

Достаточно разнообразный инструментарий разрешения коллективных трудовых споров предусмотрен в Испании. Здесь представлены пять основных инструментов: прямые переговоры, согласительные процедуры (медиация), выбранный сторонами арбитраж, публичный арбитраж, судебный порядок.

Наиболее интересным в Испании представляется существование трех форм арбитража: добровольный, государственный и обязательный. Первый вариант предполагает избрание сторонами спора одного или нескольких арбитров, решение которых имеет силу коллективного соглашения. Государственный арбитраж имеет функции административной власти, также осуществляет примирение и посредничество в ходе производства. Формирование обязательного арбитража предусматривается только если Совет министров по представлению Министерства труда примет решение о его создании, в случае когда длительность и последствия забастовки могут повлечь негативный эффект на национальную экономику (в этом случае объясняется необходимостью защиты жизненных интересов общества) [8, с. 159-161].

В Швейцарии коллективные трудовые споры разрешаются как с помощью согласительных процедур и медиации, так и арбитражного производства. Создание согласительной комиссии, как правило, предусматривается в коллективных соглашениях, за-

ключаемых между объединениями работодателей и профсоюзами.

Согласно федеральному законодательству, в каждом кантоне функционирует постоянно действующая согласительная коллегия, особенностью которой является право действовать *ex officio* (лат. - по должности), то есть сразу по мере возникновения спора, без заявлений заинтересованной стороны. В этом случае участие сторон является обязательным, а процедура бесплатная. Вместе с тем, коллегия может действовать только если участвующие в споре работодатель и работники не связаны соглашением, учреждающим механизм частной согласительной или арбитражной процедуры [9, с. 212-213].

На федеральном уровне предусматривается создание Федеральной согласительной коллегии, в каждом отдельном случае только по решению Федерального департамента экономики (при условии, что спор выходит за рамки одного кантона, отсутствуют созданные согласительная или арбитражная коллегии, а также если совместные действия сторон прийти к соглашению путем переговоров не привели к желаемому результату) [10]. Стоит отметить, что Федеральной согласительной коллегии подведомственны только споры об интересе (в т.ч. споры, возникающие из заключения новых или обновления действующих соглашений), в то время как споры о праве (касающиеся толкования и исполнения соглашений) разрешаются в арбитражном или судебном порядке.

Особенностью арбитражного производства в Швейцарии заключается в его исключительной подсудности по спорам об интересе, не затрагивающих действующие правила, а предусматривающих создание новых правил (после соответствующей попытки прийти к соглашению). Структура арбитражного производства, как и согласительного порядка, состоит из трех уровней: арбитражные суды, создаваемые на основе коллективного соглашения; кантональные коллегии, и Федеральная согласительная коллегия [9, с. 214].

Статистика урегулированных с помощью вышеописанных способов споров незначительная: за 20 лет (с 1988 по 2008 годы) в согласительном порядке урегулировано 100 споров, в арбитражном - 28 споров [11]. Единственный случай передачи спора на рассмотрение Федеральной согласительной комиссии имел место в 1989 году, при этом он был признан не подлежащим рассмотрению в силу подведомственности.

Таким образом, рассмотрев инструментарий урегулирования коллективных трудовых споров в наиболее развитых государствах Европейского союза, можно прийти к следующим выводам:

Ядром всей системы урегулирования коллективных трудовых споров является механизм внесудебного (альтернативного) урегулирования. Большинство всех споров разрешаются либо в порядке примирения с участием представителей профсоюзов, работодателей и их объединений, либо третьей стороны (арбитра или медиатора).

Применение судебных и административных процедур становится все менее распространенным и востребованным, поскольку фокус смещается в стороны автономности сторон коллективных трудовых отношений, в том числе, и в урегулировании различных разногласий и конфликтов между ними.

Исходя из этого можно свидетельствовать о тенденции автономизации механизма урегулирования коллективных трудовых споров.

Список использованной литературы

1. Гриценко Ю.М. Коллективные трудовые споры (правовые аспекты) // Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2000. – с.17.
2. Лютов Н.Л. Коллективное трудовое право Великобритании. М., 2009. – с.100
3. Официальный сайт Консультативной службы примирения и арбитража: www.acas.org.uk
4. Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act, 1992. S 209.uk Office of Public Sector Information site: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/52/contents#pt4-ch4-pbl-llg209>.
5. Lewis R. Strike free Deals and Pendulum Arbitration // British Journal of Industrial Relations. Vol. 28. №1. March 1990. – p.32-57
6. J.-P. Laborde, and J Rojot. France, in International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, ed. R.Blanpain. The Hague: Kluwer Law International, 2011. p. 344
7. R. Blanpain, M. Colucci. Belgium, in International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, ed. R.Blanpain. The Hague: Kluwer Law International, 2011. p. 425
8. M.A. Olea, F. Rodríguez-Sañudo, F. Elorza Guerrero. Spain, in International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, ed. R.Blanpain. The Hague: Kluwer Law International, 2013. p. 159-160
9. A. Berenstein, P. Mahon, and J.-P. Dunand. Switzerland, in International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, ed. R.Blanpain. The Hague: Kluwer Law International, 2010. p. 212-213
10. Federal Act on the Federal Conciliation Board in Collective Industrial Disputes on 12 February 1949
11. Sestito, L. L'activite des offices publics de conciliation en 2008', Vie economique, 11 (2009)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Айвазян М.Ц.

преподаватель, Ереванский государственный университет

IMPLEMENTATION OF ONGOING MONITORING IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Ayvazyan M.

Lecturer, Yerevan State University

Аннотация

Статья рассматривает методы организации текущего контроля как эффективного инструмента управления процессом обучения при преподавании русского языка как иностранного. В частности, предлагаются методы экспресс-карточек и портфолио.

Abstract

The article discusses ongoing monitoring as an effective tool of managing the learning process in teaching Russian as a foreign language. In particular, the methods of “express cards” and “portfolio” are proposed.

Ключевые слова: Текущий контроль, оценивание, экспресс-карточки, портфолио
Keywords: Ongoing monitoring, assessment, express cards, portfolio

Современные стандарты изучения иностранного языка выдвигают необходимость внедрения инновационных технологий образования наряду с пересмотром содержания образования. Предъявляются новые требования к выпускнику вуза, следовательно, и к общему образовательному процессу, а также к роли и функциям преподавателя и студента.

В деятельности преподавателя сочетаются несколько функций. К основным функциям управления учебным процессом относятся «планирование, организация учебного процесса, повышение уровня мотивации и контроль» [1, с. 13]. Эти функции являются составными частями управления учебным процессом. Если в традиционной системе преподавания контроль и оценивание воспринимаются в основном как заключительная, итоговая стадия учебного курса, то в современной образовательной системе эти функции носят постоянный характер, обеспечивают своевременную обратную связь, способствующую повышению мотивации студентов.

Достижение поставленной цели, задач учебного курса во многом зависит от разработанной системы контроля и адекватной шкалы оценивания.

Контроль и оценивание выявляют и измеряют успеваемость студента. Этот процесс обеспечивает обратную связь студента с преподавателем, позволяет своевременно корректировать, уточнять процесс достижения поставленных целей и задач при планировании учебного курса. Эффективная система контроля и оценивания напрямую связана с результатом образования.

Контроль можно разделить на стартовый, текущий, промежуточный и итоговый. Если промежуточный и итоговый контроль - это обязательные компоненты учебного курса, то зачастую текущий контроль носит необязательный, факультативный характер. В то время как именно текущий контроль является наиболее эффективным орудием управления учебным процессом.

Текущий контроль может осуществляться в различных формах: устной и письменной, индивидуальной и коллективной, с использованием информационных технологий и без их использования.

В зависимости от технической оснащенности, количества студентов в аудитории, возраста обучающихся, их начальной подготовки, поставленных целей и задач конкретного курса преподаватель выбирает наиболее эффективные формы текущего контроля для конкретной аудитории.

Основные требования, предъявляемые к текущему контролю:

1. он должен занимать небольшой промежуток времени
2. должен охватывать всех студентов, все должны находиться в одинаковых условиях
3. должны быть ясно сформулированы условия и выработаны четкие критерии оценки.

Для средней университетской практической группы по русскому языку предлагаем несколько форм индивидуального письменного текущего контроля.

Например, метод установочной записи лекции может применяться как во время, так и после самой лекции. Студентам раздаются материалы лекции с пропущенными терминами, определениями, либо опорными частями, выводами. Они должны заполнить пропуски. Эта форма контроля, проведенная в начале следующего занятия, проверяет как текущую работу студентов, остаточные знания, так и обеспечивает переход к следующей лекции.

Более сложный вид работы - представление студентом схемы прослушанной лекции. Данную работу можно провести в два этапа. Непосредственно после прослушанной лекции студенты делятся на группы, в результате командной работы они должны составить схему, модель лекции, представленную во взаимосвязи опорных элементов, терминов. В конце занятия каждая группа представляет и защищает свой вариант сделанной работы. Преподаватель обобщает итоги. На следующем уроке преподаватель раздает студентам листки, на которых представлены различные фрагменты схемы, которые надо дополнить, либо пропущены опорные элементы, термины. Студентам необходимо их восполнить. Этот же вид работы можно провести и в один этап без предварительной командной работы как форму текущего контроля.

Для текущего контроля эффективно также использование экспресс-карточек. Студенты получают карточки с четко сформулированным заданием, например: трансформируйте активные конструкции в пассивные. Даны два предложения, студент должен вписать два своих предложения. За каждое правильное предложение он получает 0,5 балла.

Каждый преподаватель в зависимости от аудитории может использовать различные формы текущего контроля. Однако общими требованиями для данного вида контроля мы считаем следующие:

1. У студента не должно создаваться ощущения случайности, необязательности данного вида контроля, поэтому работа должна проводиться на предварительно подготовленных листах, а не на случайных, вырванных из тетрадей.
2. Задание должно быть уже записано на листке, а не продиктовано.
3. Должна быть дана шкала оценивания, н-р, за каждое правильно восстановленное слово - 0,1 балла
4. Работы необходимо проверять и представлять к следующему занятию с обязательным комментированием.

Однако в связи с текущим контролем возникает еще одна проблема: как встроить этот вид контроля в общую систему контроля и оценивания?

Для этого нами предлагается использовать метод портфолио (ПФ), используемый в американской методике с 60-х годов прошлого века. ПФ - это способ фиксирования,

накопления и оценивания индивидуальных достижений. Воспринимается как альтернативный способ оценивания по отношению к традиционным формам. ПФ - форма целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и самооценки учебных результатов учащегося.

Как отмечает Е.Н.Ковтун, «являясь альтернативным способом оценивания по отношению к традиционным формам (тест, экзамен), портфолио позволяет решить две основные задачи:

1. Проследить индивидуальный прогресс учащегося, достигнутый им в процессе получения образования, причем вне прямого сравнения с достижениями других обучающихся.

2. Оценить его образовательные достижения и дополнить (заменить) результаты тестирования и других традиционных форм контроля. В этом случае итоговый документ портфолио может рассматриваться как аналог аттестата, свидетельства о результатах тестирования (или выступать наряду с ними)» [2, с. 39].

Выделяются три основных вида ПФ:

1. ПФ документов
2. ПФ отзывов
3. ПФ работ

Последний вид ПФ может быть использован для осуществления эффективного текущего контроля. Студенты сами собирают все свои работы, уже проверенные преподавателем. Папка должна состоять из титульного листа, аннотированного оглавления с перечислением основных элементов, сопроводительного письма автора с представлением работ, анализом выполнения поставленных задач, анализом ошибок. Такой самоанализ студента повышает эффективность текущего контроля и напрямую связывает его с итогами, результатами учебного курса. Сумма среднеарифметического балла по всем работам (макс. 1 балл), оценки преподавателя за самоанализ (0,5 балла) и самооценки студента (0,5 балла) должна напрямую влиять на результаты итогового контроля, составлять один из компонентов итоговой оценки. Критерии самооценки предлагаются студенту преподавателем по рубрикам, разработанным кафедрой.

Предложенная методика проведения текущего контроля позволяет одновременно решать несколько задач:

1. Обеспечивает постоянный контроль знаний студентов
2. Формирует обратную связь «студент-преподаватель», которая позволяет своевременно корректировать организацию учебного процесса
3. Повышает роль студента в образовательном процессе, из объекта получения информации он превращается в субъект, действующее лицо, целенаправленно влияющее на учебный процесс
4. Формирует у студента навыки анализа, самоконтроля и самооценки, необходимые для формирования компетенций, т.е. помимо знаний, умений и навыков учащийся развивает еще и личностные качества, позволяющие максимально эффективно вести себя в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.

Литература

1. Оганян А., Антонян К. и др. Разработка и организация учебного курса. Ереван, авторское издание, 2010 (на арм.яз.)
2. Ковтун Е.Н. Методика проектирования и использования оценочных средств при реализации вузом ООП нового поколения. www.osu.ru/docs/bachelor/kovtun.ppt

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Алавердян Э.С.,
Багдагюлян Н.Р.

*преподаватели кафедры „Педагогика и психология“ Горисского Государственного Университета
Республика Армения, г.Горис,*

SOCIO-PEDAGOGICAL ANALYSIS OF ECOLOGICAL EDUCATION

Alaverdyan H.S.
Baghdagulyan N.R.
Professor of Goris State University

Аннотация В статье выявляются новые модели воспитания, которые связаны с социально-

экономическими механизмами использования природы. Человеческое общество, как часть природы, существует в постоянном взаимодействии с ней. Проблема взаимоотношений человека с окружающей средой может быть решена только в условиях формирования экологического мировоззрения и экологической культуры личности.

Abstract

The report reflects new education models, which are connected with socioecological mechanisms. As a part of nature human society can exist permanently cooperating with it. The problem between human interaction and environment can be resolved only forming conditions for ecological outlook and ecological culture.

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая социализация, экологическая культура, экологическая ценность.

Keywords: ecological education, ecological socialization, ecological culture, ecological value.

Сегодня, как никогда, требуются новые методическо-теоретические и социально-педагогические подходы, новые модели воспитания, которые неразрывно связаны с социально-экономическими механизмами использования природы, политики, права, религии, морали, науки, искусства, философии, то есть необходимо целостное, системное видение окружающего мира и соответствующие решения глобальных вопросов.

Современный этап развития общества характеризуется стихийностью, ослаблением моральных норм отношений общества и природы и их массовыми нарушениями.

Неотъемлемой составляющей формирования развитой, информированной, воспитанной и цивилизованной личности является завершённое единство человека и природы, чтоб она не только почувствовала единство человека и природы, но осознала и обеспечила это единство в процессе деловых отношений.

Человеческое общество, как часть природы, существует в постоянном взаимодействии с ней. «Хорошо известно, что народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего, особенно светлого. Отсюда проблемы экологии и культуры... Одна из сторон культуры нравственность- все информационное состояние жизни, экология души»[4,41].

С одной стороны, сущность современных экологических проблем – это всеобщее изменение природной среды обитания человечества, возможность восстановления процессов протекающих в природе, с другой стороны снижения необходимых условий жизнедеятельности, что ставит под вопрос будущее человечества. Тем не менее у лю-

дей есть общеэкологическое сознание и поведение.

Проблема взаимоотношений человека с окружающей средой может быть решена только в условиях формирования экологического мировоззрения и экологической культуры личности.

Говоря о многосторонней цели экологического воспитания нужно отметить, что экологическая культура (в том числе и экологическое сознание и экологическое мировоззрение) формируется при применении различных педагогических умений, среди которых лидером является содержание экологического образования. Традиционные пути развития содержания учебных дисциплин направлены от теории к практике, а затем к образованию[3,12].

На наш взгляд, в системе экологического образования процессы реализации педагогической технологии должны выстраиваться в соответствии с постоянно развивающимися принципами экологической науки.

Экологическая культура – это результат образования и воспитания личности, который не воспринимается как внешнее воздействие: То есть, человек обладающий экологической культурой, стремится к гармонии с природой не только своим внешним миром. Только посредством экологической культуры возможно соответствие человеческой деятельности социальным законам жизни и биосферы.

В первую очередь, человечество посредством науки, понимает, что в экологическом плане он един, так же как едина биосфера: нежная, хрупкая, саморегулируемая, динамичная.

Социальная экология является основой теории экологического воспитания и методологической практики. Некоторые ученые цель экологического воспитания видят в экологическом формировании личности, а конечной целью экологического воспитания является формирование образованной и воспитанной личности которая обладает экологическим сознанием, мышлением и мировоззрением, экологической культурой и поведением, системой экологической ценностной ориентации и чувством ответственности, как говорится экологической социализацией:

Процесс социализации-это процесс формирования личности человека, исполнения социальных ролей и проявление деятельности: Человек не рождается экологически просвещенным, с подготовленным априори пониманием, мышлением, культурой и чувством ответственности: Все знания, умения, навыки, ценностные ориентации приобретают благодаря образованию и воспитанию, в частности с помощью экологического воспитания. Безответственность и неграмотность в отношении к природе чревато угрозой краха цивилизации.

Во все времена проблемы формирования личности, воспитания, социализации были наиважнейшими вопросами, которые не потеряли своей актуальности. Проблема совершенствования личности в конкретных условиях общества важный вопрос социальной педагогики:

В. Д. Семенов пишет. «Социальная педагогика– это наука о воспитательном воздействии социальной среды на людей»[5,16].

Согласно точке зрения Ю. В. Василькова. «Социальная педагогика –это практика и теория воспитания групп или отдельных лиц, их социализация, люди, которые нуждаются в реабилитации или лечении, и в качестве результата лечения, восстановления и адаптации происходит их интеграция в общество»[1,7].

Конкретной социально-педагогической проблемой является процесс познания человеком окружающего мира, в определенных жизненных ситуациях адаптация и достижение успеха, приобретение способности ориентироваться в общественных отношениях. Процесс социализации тесно взаимосвязан с когнитивно-познавательным, моральным, смысловым значением, экологических проблем.

В течении ценностно-ориентировочной деятельности в данном социуме приобре-

тая социальные ценности происходит формирование, развитие и становление личности. Формируются ценности, убеждения, стабилизируется эмоционально-волевой внутренний мир, прививаются как морально-психологические, так и множество правовых норм.

Цель социальных институтов в ходе социализации из существа биологического сформировать существо социально-психологическое.

Экология, в свою очередь, включает в себя многочисленные проблемы социального характера, которые связаны с трудовой деятельностью человека и его жизнеобеспечением. Общее экологическое образование способствует гуманистическому мировосприятию, формированию мировоззрения, так как личность обогащается рядом нравственных гуманистических позиций. В том числе и ответственность за природу в целом, что позволяет в содержании экологического образования наряду с естественно-научными знаниями, умениями, навыками совместить нравственный, большой гуманистический потенциал.

В первой половине 20-го века, свои выдающиеся взгляды изложили педагоги-психологи. С.И. Гессен, В. В. Зеньковский, С. Т. Шацкий, П. П. Блонский, В. Н. Шуглин, М. В. Крупенина, А. С. Макаренко по вопросам важности роли внешней среды (экологии) в процессе социализации человека. В их идеях отражена мысль о том, что нельзя успешно обучать и воспитывать ребенка без знания норм и ценностей его социального окружения.

Экологическое воспитание личности во всех существующих отношениях обусловлено социальными причинами: «Социальные условия образования, и образовательных условий социальной жизни – это тема в социальной педагогике», - пишет немецкий философ-педагог Пауль Наторп.

Задача социального воспитания, в частности, экологической социализации – сформировать самостоятельную, творческую, способную создавать позитивные отношения с людьми, ответственную за свое здоровье, время и поведение гражданскую личность.

Экологическая социализация знаний, поведенческих норм, многоуровневый процесс усвоения знаний отношений в обществе, в результате которого личность становится полноправным членом общества:

Все больше и больше осознается и рассматривается роль экологического воспитания, как атрибут и функция современного общества. Эта функция, так или иначе, должна восприниматься на уровне государственного и общественного сознания. Неслучайно, что почти во всех странах политические партии в своих программах выдвигают экологические проблемы и стремятся их решить.

Все люди как биосоциологические существа, без исключения, входят в систему экологических взаимоотношений с момента возникновения человека и общества.

Современная экология, развиваясь как научная основа рациональной деятельности человека в природе, перестала быть лишь биологической областью знаний и практики. Экологическая картина природных явлений, не ограничивается лишь географией, биологией, даже химией и физикой.

Экологическое воспитание такой сложный процесс, который предполагает формирование теории экологического воспитания и определенной экологической практики. До сих пор в научной литературе являются спорными вопросы взаимодействия и взаимосвязи объективных основ экологического сознания, категорий экологического сознания и воспитания, взаимосвязь экологического сознания и традиционно принятых форм общественного сознания, принципы, функции, структура экологического воспитания, взаимосвязь экологического воспитания и экологического образования, экологического мировоззрения, экологической картины мира и экологического мышления.

При организации целостной системы экологического образования и воспитания, для определения статуса социальной экологии, необходимо выявить социальные, науч-

ные, философские предпосылки ее формирования.

Совершенно очевидно, что экологическая эффективность воспитания во многом зависит от того, насколько четко сформированы конкретные ценности и нормы, которые регулируют взаимодействие общества и природы с моральной стороны.

Сегодня в стремительно меняющемся мире общечеловеческих и национальных ценностей, современные тенденции развития образования требуют проектирование такого учебно-воспитательного процесса, который будет соответствовать социальной картине общества, не только самосовершенствованию личности, самореализации, но и образовательным потребностям. С этой точки зрения, приоритетным становится не только освоение знаний, владение навыками и умениями, но и формирование системы ценностей личности.

Термин <<Ценность>> один из базовых понятий современной общественной мысли характеризующий эпоху, культуру, социальную сферу, олицетворяя общественные идеалы выступая в качестве критерия. Исключительно велика роль общечеловеческих, культурных, национальных ценностей в деле воспитания и образования. По мнению академика Н.Д. Никандрова <<Ценности укрепляют то, что было разработана в жизни человека, а в национальном мышлении они выступают как норма: Если с течением времени меняются ценности, меняются нормы, следовательно также изменяются и цели воспитания[2,9]. То есть, мы можем сказать, что ценность существует в системе <<человек-человек>>, <<человек-природа-общество>>.

Отношения личности к окружающей среде, к природе, факторы регулирующие поведение – все это экологические ценности: Экологическая ценность как самостоятельная категория, в науке выделилась в середине 20 века: Философы, педагоги считают важным осознание человеком природы как ценность. Несмотря на то, что разные ученые охарактеризовали экологические ценности по-разному, тем не менее, они не обособлены и закономерным образом дополняют друг друга: Экологические ценности представляют собой взаимосвязь объективного и субъективного, характеризуют отношения субъект-объекта и приобретают личностное значение. Экологические ценности несут в себе характерные черты всех ценностей, характеризуют действующие в природе закономерные связи и подталкивают субъект к экологической деятельности:

Формирование системы экологических ценностей является важной задачей естественнонаучного, экологического образования личности.

Анализ научной литературы показывает, что в процессе формирования экологических ценностей имеет важное значение проявление эмоционально-ценностного отношение личности к природе. Эмоционально-ценностное отношение личности к природе – это социальная потребность, и ее нужно рассматривать на уровне личностных ценностей, потому что в результате взаимоотношений человек-природа формируется особое ценностное отношение.

Природа является общечеловеческой, биологической, когнитивной, эстетической ценностью. Осознание целостности природы - первый этап формирования экологического мировоззрения, и важная предпосылка для обеспечения продолжительности жизни на планете Земля. Человек, рожденный природой, является частью природы, а ценности важный компонент человеческой духовной сферы. Это приводит к формированию потребности гармоничных отношений человека и окружающей среды:

Мир, как целостная системы биоразнообразия, стабильности окружающей среды, осознавая особую ценность последовательного развития системы <<человек-природа>> формирует экологическую систему ценностей.

Фактически, экологические ценности характеризуют систему "человек-общество-окружающая среда" и являются частью системы общечеловеческих ценностей, определяя объекты и явления природы, стабильность окружающей среды, значение развития общества и природы для человека и всего общества в целом. Следовательно, требуется

